

SciPub.de

REPORTS

OF ACADEMIC SCIENCE RESEARCH

Reports of European Academic Research

May,
2022

The material published in the journal reflects the opinions of the authors, which may not always coincide with the position of the Editorial Board.

Publisher:
“EASR”
SciPub.de

© EASR
© SciPub.de

2022

Editorial Board:

Hasso Edenhofer,

Professor,
European Academy of Sciences and Research

Ann Shevchenko,

Professor,
Ukrainian State University of Railway Transport: Kharkiv, Ukraine

Cristina Copaceanu,

Professor , Faculty of Economics,
University of political and economic studies "Constantin Stere": Chisinau, Moldova

Lazzat Karasholakova,

Professor, Head of Department of Geography and Ecology,
Zhetysu State University named after I.Zhansugurov, Kazakhstan

Svitlana Holovchuk,

Professor,
NLA University College, Bergen, Norway

Tatiana Fotina,

Professor,
Sumy National Agrarian University, Ukraine

Tkach Tamara,

Professor,
Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda,
Pereyaslav- Khmelnytskyi, Ukraine,

Zurab Khurtsia,

Professor,
Kutaisi Ak. Tsereteli State University, Georgia

Yana Arustamyan,

Professor, Department of Comparative Linguistics,
National University of Uzbekistan, Uzbekistan

Kraleva Radoslava Stankova,

Professor,
South-West University "Neofit Rilski": Blagoevgrad, Bulgaria

Berdnik Tatiana,

Professor,
Don State Technical University, Russia

Sacara Victoria,

Professor,
Institute of Mother and Child, Moldova

CONTENTS

Business, Economics & Management	4
METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR DAMAGES VALUE COMPENSATION DETERMINING WITH THE USE OF INDEPENDENT VALUATION APPROACHES.....	5
DIE ENTDECKUNG DES WIRTSCHAFTSGESETZES DER DOMINANTEN ERHEBUNG DER GEISTIGEN BEDÜRFNISSE: DIE STÄRKUNG DER ROLLE DER WOHLTÄTIGKEIT VON REICHEN, EINSCHLIEßLICH MILLIARDÄRE UND MILLIONÄRE, UNTER MODERNEN BEDINGUNGEN.....	23
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОТВОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ФРАКЦИИ ТБО.....	28
Health & Medical Science.....	33
К ВОПРОСУ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО, АНГИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ВЫБОРУ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА К АНЕВРИЗМАМ ПЕРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ - ПЕРЕДНЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРТЕРИИ, ЗАТРУДНЕННЫМ ДЛЯ ЭНДОВАЗАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИЗ КРОВОТОКА	34
О СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ПРИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА СУБТЕНТОРИАЛЬНОМ УРОВНЕ.....	38
Humanities, Literature & Arts	41
THE SIGNIFICANCE OF THE NAME IN ENGLISH, RUSSIAN AND KAZAKH LINGUISTIC CULTURES	42
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОБЪЕКТ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ	45
Social Sciences.....	48
ОЙЫН ӘРЕКЕТІ АРҚЫЛЫ ЛИДЕРЛІК САПАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ.....	55
ДЕТЕРМИНАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «САМОПОЗНАНИЕ»: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	58

Business, Economics & Management

- *Accounting & Taxation*
- *Business, Economics & Management (general)*
- *Development Economics*
- *Economic History*
- *Economic Policy*
- *Economics*
- *Educational Administration*
- *Emergency Management*
- *Entrepreneurship & Innovation*
- *Finance*
- *Game Theory and Decision Science*
- *Human Resources & Organizations*
- *International Business*
- *Marketing*
- *Strategic Management*
- *Tourism & Hospitality*

METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR DAMAGES VALUE COMPENSATION DETERMINING WITH THE USE OF INDEPENDENT VALUATION APPROACHES

Yuri V. Pozdnyakov

Leading expert appraiser, Expert council deputy in Lviv district, Ukrainian Appraisers Association, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5849-7345>

Maria L. Lapishko

Ph. D. in Economics, Professor, Department of Finance, Accounting and Analysis Professor, National University «Lviv Polytechnic», ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6690-3080>

Робота відноситься до галузі економічних вимірювань вартості збитків та їх адекватного відшкодування, що виконуються методами незалежної оцінки вартості. Розглядаються юридичні підстави та аналіз методичної бази виконання економічних вимірювань вартості відшкодування збитків в Україні. Зазначено, що методичні вимоги до здійснення подібних економічних вимірювань у діючих національних стандартах оцінки (НСО) України викладено у дуже обмеженому обсязі, і це може викликати труднощі при виборі та обґрунтуванні методичних підходів та оціночних процедур. Приймаючи до уваги, що вимоги діючої нормативно-методичної бази не завжди достатньо повно сформульовані для оцінки вартості збитків, зроблено висновок про доцільність використання джерел фахової літератури, міжнародних та закордонних стандартів оцінки. Розглянуті математичні засади розрахунку вартості збитків; подані формули для визначення вартості їх адекватного відшкодування. Сформульовано перспективні напрямки подальших досліджень у цій галузі виконання економічних вимірювань.

Ключові слова: збитки, відшкодування, економічні вимірювання, незалежна експертна оцінка, невизначеність результату оцінки.

The article behaves to the field of damages and its compensation independent expert appraising/valuation. An analysis of methodical base and the legal framework regulatory basis for damages independent valuation implementation in national standards (NVS), international standards (IVS), and some publications in professional literature and periodicals are considered. It is shown that the requirements for such economic measurements performing in Ukraine in national NVSs are set out in a very limited amount, and this may cause some difficulties in methodological approaches and evaluation procedures selecting and justifying. Taking into account that the requirements of current legislation base are not always taken into account in damages independent expert valuation performing, it was concluded that it is appropriate to agree with these methodical base requirements on evaluation results presentation forms and their interpretation.

In most cases, the justification of valuation approaches and procedures in the damages evaluation report is limited to a rather formal analysis of compliance with the general requirements of the current regulatory framework. This is necessary, but obviously insufficient to obtain the appraiser's opinion about the reasonable damages value, calculated on the economic measurements basis. Thus, the report often overlooks fundamentally important issues of the damages value determining methodology, evaluation results uncertainty degree and reliability. This situation, of course, urgently requires the development of unified, object-oriented and scientifically proofed methods of such indicators determination. Ideally, the uncertainty indicators of economic measurements results should be presented in objective and quantitative form, not dependent on the appraiser's subjective point of view. However, some IVSs and foreign standards contain a more complete statement of the

damages and its compensation value economic measurement features. This convincingly confirms the expediency of these recommendations applying in evaluation practice, as it is required by the principle statements of the national legal framework for evaluation. The mathematical principles of damages evaluation calculating are considered; some formulas are submitted to determine the cost of their adequate compensation. Possible directions of evaluation methodologies improvement are analyzed. Some recommendations in relation to priority directions of further researches are offered.

Keywords: independent expert appraising/valuation, economic measurements, damage, losses, compensations, evaluation result uncertainty.

Вступ. Потреба у виконанні оцінки збитків в Україні протягом останніх місяців різко зростає. Це пов'язано, насамперед, з розгортанням на території України широкомасштабних військових дій, у ході яких майну і майновим правам великої кількості як фізичних, так і юридичних осіб було заподіяно шкоди. Втрачено, повністю або частково зруйновано величезну кількість об'єктів житлової, комерційної та виробничо-складської нерухомості; пошкоджено комунікаційні шляхи, інженерні мережі та об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури. Велика кількість підприємств були змушені припинити свою діяльність, втративши нерухоме та рухоме майно, майбутні прибутки, клієнтську базу і працівників. Ці збитки мають бути адекватно відображені у документах бухгалтерського обліку та податкової звітності цих підприємств, що не видається можливим без проведення їх професійної незалежної оцінки. Це є особливо важливим для банківської оцінки, оскільки у останні місяці велика кількість об'єктів застави, під яку були видані кредити, була пошкоджена або знищена. При цьому нікуди не зникли традиційні для мирного часу джерела виникнення збитків.

Визначення вартості відшкодування збитків, як об'єкта оцінки, є доволі складним випадком оціночної задачі навіть за нормальних умов, а тим більше - в умовах військового протистояння, коли функціонування ринкових механізмів ціноутворення порушується і спотворюється. Причиною цього є різке зростання невизначеності, нестабільність курсів валют, збільшення державного регулювання економіки, зниження активності ринку і неможливість довготермінового прогнозування ринкових трендів. Тому результат оцінки збитків стає ще більш неоднозначним, ніж у мирний час. Окрім цього, результат оцінки збитків може суттєво різнитися, залежно від того, якими методичними підходами і оціночними процедурами скористається оцінювач і які законодавчо-нормативні засади буде ним застосовано. Цим зумовлена безсумнівна актуальність більш глибокого дослідження методологічної бази незалежної оцінки заподіяних збитків.

Основна частина. Проаналізуємо особливості оцінки ринкової вартості матеріального збитку, заподіяного житловим та нежитловим приміщенням шкідливими зовнішніми чинниками. Існують різні класифікації зовнішніх факторів, регламентовані різними міжнародними і національними стандартами. У найбільш загальному вигляді класифікація зовнішніх факторів виглядає таким чином: кліматичні, механічні, біологічні, хімічні, термічні, радіаційні, електромагнітні і спеціальні дії [1, с. 1]. У монографії [2, с. 8] «Оцінка збитків, заподіяних об'єктам нерухомості, та їх відшкодування» приведена спрощена класифікація зовнішніх факторів, що можуть спричинити негативний вплив на нерухомість і викликати виникнення збитків. За природою походження ці фактори поділено на три групи: фізичні; хімічні; біологічні. Тобто перелічені вище кліматичні, механічні, термічні, радіаційні, електромагнітні зовнішні фактори об'єднано у групу фізичних факторів. При цьому автором

відзначається, що заподіяння збитків об'єктам нерухомості може виникнути як внаслідок певної дії, так і внаслідок бездіяльності (браку необхідної дії або її передчасного припинення). Видами порушень майнових прав на об'єкти нерухомості, які призводять до виникнення збитків, є: знищення (будівельних об'єктів, дерев, майбутнього врожаю і посівів, ґрунту тощо); пошкодження (аналогічний перелік об'єктів нерухомості); забруднення (повітря, ґрунту, води, навколишнього середовища загалом); втручання (порушення нормальної діяльності, привнесення збурюючих або перешкоджаючих чинників).

У оціночній практиці найчастіше зустрічаються випадки пошкодження житлових та нежитлових приміщень дією фізичних зовнішніх факторів. Найбільш поширеними є оціночні ситуації, пов'язані із залиттям приміщень гарячою і холодною водою, наслідком чого є пошкодження у вигляді затікання, відволоження, відшарування штукатурки і шпалер, замикання електричних мереж, корозії металічних конструкцій, спучення підлог та меблів, ураження грибком поверхонь приміщень та пошкодження предметів домашнього вжитку. Наслідками залиття можуть бути також механічні ушкодження будівельних конструкцій, поява у стінах та перекриттях тріщин з різною мірою розкриття при подальшому розвитку грибкових уражень. Типовими випадками є механічні пошкодження конструктивних елементів будівель і приміщень при пожежі, зсувах ґрунту, терористичних актах, а також внаслідок ведення будівельних робіт поблизу, перепланувань і реконструкцій сусідніх приміщень будівель.

У відповідності до ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України [3], кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Тому для обґрунтування звернення до суду у справах відшкодування заподіяних збитків необхідно підготувати документи, які підтверджують факт заподіяння збитків, оцінити розмір майнової шкоди на дату заподіяння збитків, оцінити розмір відшкодування віддалених у часі наслідків заподіяних збитків, визначити розмір витрат на відновлення пошкодженого майна, визначити розмір витрат на усунення наслідків заподіяних збитків [4].

Важливою складовою загальної суми відшкодування при оцінці збитків є розмір витрат на усунення віддалених у часі наслідків заподіяних збитків, який часто залишається поза увагою оцінювача – але є джерелом великих видатків для власника пошкодженого майна. Це стосується, насамперед, появи грибкових уражень поверхонь приміщень та будівельних конструкцій будинку, що є безпосереднім наслідком залиття приміщень. Усунення грибкових уражень є надзвичайно працемістким і пов'язане з необхідністю проведення великих обсягів високовартісних ремонтно-відновлювальних робіт. Тому при дослідженні стану поверхонь приміщень і конструкцій будинків, при оцінці розміру відшкодування збитку, заподіяного квартирам внаслідок залиття, у процесі огляду необхідно встановити, чи видно на поверхнях зміни, пов'язані з грибковим ураженням, гниттям, чи помітні ознаки руйнування окремих елементів, чи немає протікання [5, с. 85].

Для визначення вартості збитків, заподіяних житловим та нежитловим приміщенням, з метою їх відшкодування, використовується переважно витратний підхід. Підхід акумуляції активів, або витратний підхід (*Costs Approach*) у його застосуванні до оцінки збитків полягає в тому, що оцінюється сума витрат на повне відтворення або заміщення досліджуваного об'єкта нерухомості, за винятком його зносу на дату заподіяння збитків. У основі витратного підходу лежить концепція вартості відновлення або заміщення, яка ґрунтується, насамперед, на використанні базових принципів корисності, заміщення та найбільш ефективного використання

майна [6, с. 13]. Згідно базових принципів, покладених у основу цього методу, при певних умовах сума витрат на відтворення об'єкта рухомого майна буде пропорційною до його вартості та, певним чином, до його корисності з точки зору споживача. У застосуванні до визначення вартості збитків сума витрат на приведення пошкодженого об'єкта до стану, що безпосередньо передував даті заподіяння шкоди, може слугувати вимірником вартості відшкодування збитків.

Це найбільш розповсюджений підхід для розрахунку збитків, заподіяних об'єктам нерухомості внаслідок дії будь-яких чинників, які призводять до їх ушкодження. Розмір збитку об'єктам нерухомості розраховується виходячи з суми витрат на відновлення пошкоджених елементів та супутніх витрат. Але витратний підхід може бути поєднаний з порівняльним підходом (*Comparative Sales Approach*). Відновна вартість при цьому визначається на основі діючих ринкових цін на матеріали і послуги, або з використанням одиничних норм і розцінок, згідно діючих будівельних норм. В останньому випадку розмір витрат визначається локальними будівельними кошторисами, з врахуванням ринкової вартості матеріалів і робіт на дату оцінки. До суми витрат, визначених локальними кошторисами, можуть додаватися наступні складові: накладні витрати на загальнобудівельні роботи; планові накопичення (кошторисний прибуток); здорожчання робіт через просторову обмеженість при виконанні робіт; витрати на використання спеціального обладнання, машин і механізмів, тимчасових будівель і споруд; витрати на зимове здорожчання робіт; резерв на непередбачені роботи і витрати; податок на додану вартість; інші податки, збори і відрахування виконавця робіт. У необхідних випадках до локальних кошторисів можуть бути також додані витрати на виконання оціночних робіт; на надання юридичних послуг; на підбір та оплату тимчасового житла і переїзд до нього власника пошкоджених житлових приміщень; підготовку житла до проживання після ремонту; переїзд при поверненні з тимчасового житла та інші статті витрат, відповідно до конкретної оціночної ситуації [1, с. 1].

Визначення вартості будівельних робіт, пов'язаних з усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу на будівельні конструкції тощо є метою виконання оціночних робіт та завданням будівельно-технічної експертизи. У випадках визначення розмірів відшкодування збитків, завданих залиттям житлових приміщень, подані вище нормативні джерела не завжди повністю і однозначно розкривають деталі щодо взаємодії власників квартир і балансоутримувача; обсягів проведення відновлювального ремонту; обов'язку перевіряти стан трубопроводів інженерних мереж; періодичності технічних оглядів квартир тощо. Низку посилань на прецедентні рішення судів, у яких детально описано розподіл прав і обов'язків щодо утримання внутрішньобудинкових систем інженерних мереж, обґрунтовано наявність чи відсутність вини експлуатаційної організації або власників квартир, відповідальність за дії чи бездіяльність, що стали джерелом проникнення води при залитті нижче розташованих приміщень, з розглядом нюансів судової комплексної судово-будівельно-технічно-товарознавчої експертизи та встановленням причинно-наслідкового зв'язку між заміною сантехнічних приладів і залиттям житлових приміщень, розглянуто у [7, с. 1].

Загалом, вартість відновлення пошкодженого майна та конструктивних елементів будівлі розраховується відповідно до принципу адекватної заміни елементів та відновлення існуючого до дати заподіяння збитків стану приміщень. При цьому беруться до уваги якість пошкодженого майна – зокрема, матеріалів оздоблення стін, підлог, навісних стель, гіпсокартонних панелей, інженерних мереж та їх приладів, інших складових вартості пошкодженого майна. Враховуються потреби у матеріалах і

ресурсах для виконання усіх технологічних операцій, необхідних для виконання робіт по відновленню. На вартість відновлювального ремонту при залитті приміщень впливає також ступінь їх пошкодження водою, обсяг необхідних робіт, попередній стан приміщень. Останній визначається ступенем зносу і, зокрема, такими параметрами, як давність, якість, вид попереднього ремонту (капітальний, косметичний, дизайнерський, євроремонт) і його вартість.

Попередній стан пошкоджених приміщень у випадку відсутності матеріалів фотофіксації може бути встановлений методами ретроспективної оцінки на підставі підтверджуючих документів. Оскільки вартість збитків оцінюється, як правило, на момент виникнення судової суперечки, можливою є ситуація, коли від дати заподіяння збитків до дати оцінки пройшов певний час. Крім цього, між початком майнового спору і моментом, коли суд прийме рішення і воно буде виконане, може пройти ще більша кількість часу, протягом якого може істотно змінитися і ринкова ціна на квартиру, і вартість відновлювального ремонту. За допомогою методів ретроспективної оцінки може бути визначена вартість майна на дату, суттєво віддалену в минуле від сучасної – наприклад, на дату заподіяння збитків; на дату безпосередньо перед моментом заподіяння збитків; на дату початку майнового спору; на дату судового засідання тощо. В такому випадку визначається вартість саме на віддалену у минуле або майбутнє дату оцінки, а не на сучасну дату її виконання. У такому складному випадку робота оцінювача полягає в тому, щоб встановити стан квартири на віддалену у минуле дату оцінки, обґрунтувати і прийняти рішення про її вартість на цю дату [8, с. 1; 9, с. 183]. Деякими закордонними стандартами [10] передбачено також застосування методів перспективної оцінки, завдяки яким може бути визначена вартість відшкодування збитків на дату, віддалену в майбутнє від сучасної дати оцінки. У такий спосіб може бути розрахована вартість відшкодування на імовірну дату виплати компенсації у майбутньому, якщо стан пошкодженого майна постійно погіршується протягом довготривалого судового розгляду.

Згідно із діючими законодавчими нормами [11], пошкоджена сторона має право стягнути повну вартість збитків, заподіяних заливом житлового або нежитлового приміщення. Проведенням ремонтно-відновлювальних робіт пошкоджене приміщення має бути приведене до стану, в якому воно перебувало до факту заливту. Відповідно, при оцінці враховується вартість: матеріалів і механізмів для ремонту, включаючи їх доставку і повернення; вартість виконання робіт, включаючи демонтажні роботи і вивезення сміття; вартість заміни елементів, непридатних для подальшого використання, які не підлягають ремонту та відновленню; вартість робіт з обробки приміщення, необхідної для усунення віддалених у часі від дати заподіяння збитків наслідків цих збитків – таких, як грибокве ураження поверхонь приміщень, що виникло з причини заливту. При частковому ушкодженні стін, стелі і підлоги приміщення, площа плями пошкодження не враховується, оскільки в цьому випадку потрібна повна заміна покриттів усього приміщення. Тому у кошторис включається повна вартість матеріалів та робіт, необхідних для відновлення усіх площ пошкодженого приміщення.

Відшкодування, що буде отримане внаслідок заподіяння таких збитків, як заливту або пожежа, має бути настільки високим, щоби завдяки ньому можна було повністю відновити стан приміщень будівлі у тому вигляді, яким він був до настання випадку заподіяння збитків. У методиці оцінки розміру збитків не повинна враховуватися часткова заміна декількох кахельних плиток на стіні, кількість матеріалів, необхідна для зафарбовування декількох плям, чи часткова заміна декількох панелей чи частини паркету підлоги [12, с. 1]. Така оцінка заподіяної шкоди буде неадекватною, оскільки часткова заміна окремих елементів, навіть якщо інші не мають

ознак пошкоджень, порушує однорідність оздоблення та цілісність інтер'єру приміщення. Тому при виконанні ремонту робіт здійснюється повне відновлення інтер'єрів пошкоджених приміщень – тобто, для розглянутого вище прикладу, правильним буде визначити вартість заміни усього кахельного покриття стін (навіть якщо пошкоджена лише частина кахельних плиток); використовувати дані про кількість матеріалів, необхідну для повного фарбування стелі та стін (навіть якщо пошкоджена лише їх частина); передбачати виконання повної заміни підлоги (навіть якщо грибок чи вогнем уражена лише її частина).

Також при виконанні розрахунку визначення вартості ремонтно-відновлювальних робіт для відшкодування заподіяних збитків слід брати до уваги не розрахункові кількості витратних будівельних матеріалів, але їх обсяги, відповідним чином заокруглені у напрямку збільшення до кількостей, що відповідають вартості цілих одиниць (упаковок) фасованих матеріалів. Адже пошкодована сторона не має можливості придбати саме розрахункову кількість витратних матеріалів, якщо товар у торговельних мережах продається лише певними цілими упаковками. Наприклад, якщо акрилова водно-дисперсійна інтер'єрна фарба може бути представлена у торговельній мережі лише упаковками по 14 кг, пошкодована сторона буде вимушена придбати певну цілу кількість упаковок, навіть якщо остання з них не буде використана повністю при виконанні ремонту. Окрім робіт з відновлення та обробки площ приміщення, враховуються засоби, необхідні для відновлення меблів, побутової техніки, електропроводки, інших інженерних мереж, предметів інтер'єру. Особливістю подібних справ є врахування зносу оздоблення та рухомого майна при визначенні вартості відновних робіт.

Загалом, можливі два альтернативні підходи до вирішення питання врахування зносу і попереднього стану майна: 1. Збиток може відшкодуватися без урахування зносу оздоблення приміщення на момент залиття квартири, оскільки причиною виконання відновлення оздоблення або заміни елементів конструкцій чи декору є не ступінь зносу, а факт пошкодження майна. 2. Вартість матеріалів, використаних для оздоблення приміщення, і предметів рухомого майна повинна бути зменшена за допомогою понижуючого коефіцієнта. Останній має бути розрахований з урахуванням коефіцієнта зносу пошкодженого майна, оскільки в іншому випадку виникає необґрунтоване покращення стану майна.

Перший з цих підходів відповідає точці зору пошкодової сторони, оскільки зазвичай вона вважає, що не повинна нести жодних власних додаткових витрат у зв'язку з проведенням робіт по усуненню наслідків заподіяної шкоди. Адже власник залитих приміщень заздалегідь не планував виконання ремонту і не мав потреби у його виконанні. Тим більше у нього не було жодної необхідності у проведенні робіт по усуненню віддалених у часі наслідків заподіяних збитків (зокрема - грибкових уражень поверхонь приміщень та будівельних конструкцій будинку), оскільки за відсутності факту заподіяння збитків не було би і цих наслідків.

Другий підхід віддзеркалює погляд сторони, яка спричинила збитки. З її точки зору, проведення ремонту покращує стан пошкодженого майна, у порівнянні з його станом на дату, що передує даті заподіяння збитків. На думку представників цієї сторони, при застосуванні першого підходу пошкодована сторона отримує неправомірну вигоду від виконання робіт по усуненню наслідків заподіяної шкоди, оскільки за рахунок винуватця збитків цілком безкоштовно для власника приміщень отримується їх ремонт з приведенням приміщення до стану, що є набагато кращим від існуючого до дати заподіяння збитків. Також відбувається заміна на нові вживаних предметів домашнього вжитку, які були пошкоджені і не підлягають ремонту - що не

враховує їх зносу і очевидно не відповідає їх стану до дати заподіяння збитків. Як бачимо, обидві точки зору мають певне обґрунтування – але пошук розумного компромісу між ними не є завданням оцінювача і має вирішуватися сторонами судової суперечки. Оцінювач може лише на замовлення сторін представити можливі альтернативні варіанти вартості відновлення, з чітким формулюванням застосованих у кожному варіанті попередніх умов, припущень і обмежень.

У переважній більшості випадків негативній дії зовнішніх чинників – зокрема, при залитті - піддаються будівлі і приміщення з певним ненульовим значенням показника фізичного зносу. З приводу того, чи слід враховувати наявність і величину зносу цього виду при визначенні величини відшкодування збитку, думки фахівців з незалежної оцінки розділяються. Деякі спеціалісти вважають, що за наявності технічної можливості відновлення об'єкта нерухомості ненадмірним відшкодуванням збитків, заподіяних в результаті залиття або пожежі, слід вважати виплату грошової суми, що дорівнює розміру витрат, необхідних для відновлення попереднього стану об'єкта без урахування величини природного фізичного зносу елементів пошкодженого приміщення будівлі. Цілком іншим чином виглядає справа, якщо пошкоджене майно приміщення будівельного об'єкта нерухомості не підлягає відновленню, або воно економічно недоцільне. Це пояснюється законодавчо встановленою необхідністю надати постраждалій стороні майно у стані, в якому воно перебувало до дати заподіяння збитків, або його вартісний еквівалент. В такому разі без урахування величини природного фізичного зносу об'єкта нерухомості неможливо визначити попередній стан пошкодженого майна [5, с. 106].

При оцінці вартості відновлювального ремонту, таким чином, можуть бути отримані два відмінні результати розрахунків: з урахуванням попереднього зносу майна і без урахування цього зносу. Методика оцінки збитку дає можливість розрахувати обидва показники, за умови наявності даних про попередній стан пошкодженого майна. Але остаточне рішення про суму виплат відшкодування залишається за судовими органами при поданні позову у цивільному провадженні. Якщо сторони суперечки не здатні вирішити питання про розмір суми компенсації, яка задовольнить обидві сторони, і відмовитися від подальших взаємних претензій, постає питання про звернення до суду і стягнення суми завданого збитку примусово. Сума відшкодування, яка буде отримана за результатами незалежної експертної оцінки, може бути використана позивачем при зверненні до суду, який має прийняти рішення щодо примусового стягнення суми відшкодування для компенсації завданої шкоди, виходячи з положень діючого законодавства. Відповідно до них, при оцінці збитків має бути розрахована сума відшкодування, необхідна для приведення пошкодженого майна у стан, в якому воно перебувало на момент залиття приміщення – адже будь-яка майнова шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. У практиці судочинства розмір завданих збитків доказово доводиться саме проведеною незалежною оцінкою вартості ремонту після пошкодження квартири. Витрати на виконання оцінки за рішенням суду також має компенсувати сторона, яка спричинила збитки.

Окрім відшкодування майнової матеріальної шкоди, пошкодована сторона має право на задоволення вимоги компенсації заподіяної їй моральної шкоди, аргументуючи це спричиненням душевних страждань у зв'язку з заподіянням майнових збитків, знищенням чи пошкодженням майна та протиправною поведінкою винуватця. Якщо останній не бажає добровільно відшкодувати спричинену шкоду, ігнорує правомірні вимоги про таке відшкодування та вступає у конфлікт з пошкодованою

стороною, він завдає її представникам душевних страждань, які можуть призвести до погіршення стану їх здоров'я. Наявність віддалених у часі наслідків заподіяних збитків, зокрема - грибкових уражень поверхонь приміщень та будівельних конструкцій будинку, призводить до погіршення умов проживання у залитій квартирі (будинку) і становить ризик погіршення стану здоров'я власника майна та членів його сім'ї. Розмір компенсації моральної шкоди не регламентований законодавчо, проте пошкодована сторона може підтвердити факт заподіяння душевних страждань шляхом проведення психологічної експертизи для підтвердження розміру заподіяної моральної шкоди. Сума моральної шкоди в звіт оцінювача (експертний висновок судового експерта) щодо вартості майнових збитків не включається. Адже об'єктом оцінки при проведенні оцінки є виключно витрати на відновлення нерухомого та рухомого майна пошкодкованої сторони після заподіяних майну пошкоджень та їх наслідків. У разі потреби стягнення моральної шкоди сума її компенсації визначається постраждалою стороною окремо і самостійно, з врахуванням її власних суб'єктивних переконань про розмір цієї шкоди та наданих суду підтверджень.

На відміну від цієї суб'єктивної складової, розмір відшкодування як суми витрат на відновлення пошкодженого майна можна оцінити об'єктивно, і він визначається вартістю ремонтно-відновлювальних робіт, необхідних для повного усунення наслідків залиття приміщення. Оцінка вартості ремонту квартири після залиття залежатиме від таких чинників, як: обсяг пошкодження оздоблення підлоги, стін, стель (вартість матеріалів - фарби, плитки, шпалер, покриття підлог тощо, та обсягів відповідних робіт); обсяг пошкодження інженерних мереж та їх приладів (електромереж, приладів обліку електроенергії, комутаційних та освітлювальних приладів, мереж зв'язку і телекомунікацій, пристроїв систем охоронної сигналізації, трубопроводів та приладів мереж газогону, вентиляції та кондиціонування, водопостачання та каналізації); обсяг пошкодження будівельних конструкцій будинку; обсяг пошкодження меблів і іншого рухомого майна, зокрема – вихід з ладу приладів побутової техніки та інших предметів домашнього побутового вжитку; наявність прихованих ушкоджень (вартість робіт з обробки приміщення, необхідної для усунення віддалених у часі від дати заподіяння збитків наслідків цих збитків).

Діючі "Методичні рекомендації щодо встановлення вартості об'єктів нерухомого майна, яке зазнало значних пошкоджень та руйнувань" [13] наголошують, що витратний підхід є найбільш доцільним для оцінки земельних поліпшень при недостатній кількості або при повній відсутності ринкових даних про ціни купівлі-продажу подібного майна. Стверджується, що використання витратного підходу у випадку визначення вартості об'єктів нерухомого майна, яке зазнало значних пошкоджень та руйнувань, має перевагу у порівнянні з іншими підходами. При цьому обчислення витрат на заміщення (відтворення) земельних поліпшень рекомендується здійснювати з врахуванням їх знецінення внаслідок фізичного зносу, функціональної та економічної застарілості. Показник знецінення використовують для врахування різниць в характеристиках нового об'єкта і реального об'єкта нерухомості, що досліджується. Врахування знецінення у витратному підході використовується для визначення залишкової вартості заміщення. Розрахунок розміру знецінення об'єктів нерухомості може здійснюватися шляхом застосування методу розбивки або методу строку життя. Зазначено, що витратний підхід можна застосовувати для визначення ринкової вартості лише за умови, що всі складові її розрахунку одержані на підставі ринкових даних, і можливість зіставлення даних для оцінюваної і подібної нерухомості є імперативом при ринковому застосуванні витратного підходу.

Основні принципи розрахунку вартості відновлювального ремонту, який має бути виконаний для відшкодування збитків, завданих залиттям житлових приміщень, подано у стандарті ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 [14], який встановлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування. Цей стандарт носить обов'язковий характер при визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Вказаний вище стандарт введено на заміну раніше діючого стандарту [15]. При визначенні вартості відновлювального ремонту, який має бути виконаний для відшкодування збитків, завданих залиттям житлових приміщень, кошторисним методом дуже корисними джерелами інформації є Державні будівельні норми [16; 17]. У відповідності до п. 4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 [14], правила визначення вартості будівництва і загалом система ціноутворення в будівництві базуються на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів. Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва. Використання нормативних показників у вигляді кошторисних норм забезпечує коректний результат визначення вартості відновлювального ремонту у випадку, якщо заздалегідь відомо, що для його виконання будуть залучені будівельні організації державної форми власності. Якщо ж передбачається виконання відновлювального ремонту приватними компаніями, більш точний результат визначення вартості дає використання їх прайс-листів, що містять реальні розцінки виконання робіт, які відповідають фактичним витратам пошкодкованої сторони.

У випадку відсутності віддалених у часі наслідків пошкодження приміщень розмір відшкодування заподіяних збитків встановлюється як вартість витрат на виконання відновлювального ремонту $V_{\text{рем}}$ визначається на підставі методики «Правила визначення вартості ремонтно-будівельних робіт при оцінці збитку» [18, с. 19], за формулою

$$V_{\text{рем}} = V_{\text{роб}} + V_{\text{мат}} \times K_{\text{фіз}} + V_{\text{емм}}, \quad (1)$$

де

$V_{\text{роб}}$ – вартість виконання робіт відновлювального ремонту;

$V_{\text{мат}}$ – вартість використаних будівельних матеріалів;

$K_{\text{фіз}}$ – понижуючий коефіцієнт для будівельних матеріалів, що дорівнює коефіцієнту фізичного зносу оздоблення пошкоджених приміщень;

$V_{\text{емм}}$ – вартість експлуатації використаних машин та механізмів.

Подане у цій методиці обґрунтування застосування коефіцієнта фізичного зносу до показника вартості будівельних матеріалів полягає у тому, що при виконанні ремонтно-відновлювальних робіт для відшкодування заподіяних збитків має бути врахований попередній стан конструктивних елементів будівлі та оздоблення. Якщо вони до дати заподіяння збитків характеризувалися певним фізичним зносом, то логічно буде припустити, що показник вартості використаних при ремонті будівельних матеріалів має бути відповідно зменшений на величину цього зносу. Виходячи з цього обґрунтування, коефіцієнт фізичного зносу стосується лише тих матеріалів, які

використовуються для відновлення попереднього стану оздоблення приміщень – тобто матеріалів, аналогічних раніше використаним при будівництві і оздобленні поверхонь. Відповідно, тоді коефіцієнт фізичного зносу не повинен застосовуватися до показника вартості будівельних матеріалів, які будуть використані для усунення наслідків заподіяних збитків – зокрема, таких віддалених у часі від дати заподіяння збитків наслідків, як грибокве ураження поверхонь приміщень, що виникло з причини залиття. В такому разі, в частині усунення віддалених у часі наслідків заподіяних збитків, і вартість виконання робіт $V_{роб}$; і вартість використаних будівельних матеріалів $V_{мат}$; і вартість експлуатації машин та механізмів $V_{емм}$ мають враховуватися у повній мірі, без коригування на коефіцієнт фізичного зносу оздоблення приміщень. Адже усі ці роботи і матеріали пошкодована сторона вимушена виконувати виключно внаслідок заподіяння збитків її майну, і їх вартість ніяк не пов'язана з попереднім станом та ступенем зносу оздоблення приміщень. Зрозуміло, що якби не відбулося заподіяння збитків і не виникли віддалені у часі наслідки цих збитків, то у пошкодованої сторони взагалі не виникло би необхідності у проведенні робіт з їх усунення.

У відповідності до поданого вище обґрунтування, при наявності необхідності усунення віддалених у часі наслідків пошкодження приміщень (таких, як грибокві ураження поверхонь приміщень та будівельних конструкцій будинку), загальний розмір відшкодування заподіяних збитків $V_{зб}$ має визначатися з урахуванням цих витрат. Тоді у більш загальному випадку розрахункова формула для загального розміру відшкодування повинна бути відповідним чином модифікована і приведена до виду

$$V_{зб} = V_{рем} + V_{увн} , \quad (2)$$

де

$V_{рем}$ – вартість витрат на виконання відновлювального ремонту згідно (1);

$V_{увн}$ – вартість усунення віддалених у часі наслідків пошкодження приміщень.

Остання складова, аналогічно до формули (1), розраховується за формулою

$$V_{увн} = V_{роб} + V_{мат} + V_{емм} , \quad (3)$$

де

$V_{роб}$ – вартість виконання робіт з усунення віддалених у часі наслідків пошкодження приміщень;

$V_{мат}$ – вартість використаних при цьому матеріалів та ресурсів;

$V_{емм}$ – вартість експлуатації використаних при цьому машин та механізмів.

У вартість $V_{увн}$ усунення віддалених у часі наслідків пошкодження приміщень у необхідних випадках, при їх наявності, мають бути включені також вимушені витрати пошкодованої сторони, пов'язані з цими наслідками. Маються на увазі витрати, зумовлені погіршенням умов проживання у житлових приміщеннях (або умов використання нежитлових приміщень) внаслідок погіршення стану здоров'я мешканців житлових приміщень (або працівників нежитлових приміщень), викликаного появою грибкових уражень поверхонь; витрати на лікування захворювань цих осіб; витрати на профілактичні заходи, включно з санаторно-курортним лікуванням, тощо. При визначенні другої складової (2), визначеної виразом (3), понижуючий коефіцієнт для використаних матеріалів та ресурсів не застосовується, оскільки при усуненні

віддалених у часі наслідків заподіяних збитків виконуються роботи та використовуються матеріали і ресурси, які взагалі не були би потрібними власникові пошкоджених приміщень за умови відсутності факту заподіяння збитків. Якби приміщенням не було заподіяно шкоди, не було би і потреби у виконанні робіт з усунення віддалених у часі наслідків пошкодження цих приміщень, тому складові правої частини формули (3) повинні враховуватися у повному розмірі.

Варто відзначити, що у випадках, коли відшкодування збитків не було здійснено своєчасно, і від дати заподіяння збитків до дати оцінки пройшов певний проміжок часу, перша складова (2), тобто вартість витрат на виконання відновлювального ремонту, розрахована згідно (1) на дату заподіяння збитків, повинна бути приведена до сучасної дати оцінки за допомогою процедури компаундування. При цьому теоретичною базою оцінки сучасного розміру витрат на виконання відновлювального ремонту є припущення, що у випадку своєчасного отримання відшкодування збитків їх розмір мав дорівнювати номінальній сумі витрат на виконання відновлювального ремонту згідно (1). Натомість у випадку несвоечасного отримання відшкодування, з суттєвою затримкою в часі, сучасна вартість відшкодування має зростати з плином часу, у відповідності до загального принципу зміни вартості грошей у часі. Таким чином, грошові потоки з майбутнього приводяться до сучасної дати оцінки зі зменшенням за допомогою процедури дисконтування, а потоки з минулого – відповідно, зі збільшенням за допомогою процедури компаундування. Зауважимо, що розмір другої складової (2), визначеної виразом (3), не підлягає процедурі компаундування, тому що вартість усунення віддалених у часі наслідків пошкодження приміщень визначається на сучасну дату оцінки і не потребує додаткового приведення до неї. Для такого випадку приведена до сучасної дати оцінки вартість відшкодування збитків, компенсація за які не була виплачена своєчасно – на дату їх заподіяння, або наближену до неї – може бути визначена як

$$V_{зб} = V_{рем} (1 + c_k)^n + V_{увн}, \quad (4)$$

де

c_k – ставка компаундування, визначена у відповідності до особливостей конкретної оціночної ситуації;

n – кількість періодів від дати заподіяння збитків до дати оцінки.

НСО та підстандартні нормативні акти України не приділяють особливо великої уваги питанням методології визначення розміру збитків. Аналіз положень НСО дає підстави для формулювання деяких важливих висновків. При оцінці розміру збитків НСО-1 [19] не забороняє використання жодних баз оцінки, ринкової і неринкових, і відповідних видів вартості, окрім бази оцінки спеціальної вартості. Цей стандарт виключає можливість врахування при встановленні розміру відшкодування прямих збитків втрати імовірних майбутніх вигід, зокрема - неотриманого пошкодженою стороною прибутку. Але у НСО не розглядаються питання визначення розміру непрямих збитків, а відтак - і не забороняється визначати їх розмір, поряд з встановленням розміру відшкодування прямих збитків. При цьому принципи розподілу збитків на прямі та непрямі у НСО не розглядаються. При оцінці розміру ймовірного страхового відшкодування НСО вимагають здійснювати оцінку застрахованого майна з урахуванням умов страхування та дотриманням базових принципів корисності і заміщення. Це дає незаперечні підстави для обґрунтування застосування порівняльного та дохідного підходів при проведенні подібних оціночних робіт. При визначенні

розміру збитків, пов'язаних з використанням об'єкта права інтелектуальної власності, НСО-4 [20] вимагає розраховувати розмір збитків на основі аналізу прибутку (доходу), недоотриманого власником майнових прав внаслідок неправомірного використання об'єкта права інтелектуальної власності, виходячи з обсягів виробництва та/або реалізації контрафактної продукції. Це дає незаперечні підстави для застосування дохідного підходу (*Income Approach*), зокрема - методу дисконтування майбутніх грошових потоків прибутків. Детальний аналіз законодавчо-нормативної бази України у частині встановлення вартості відшкодування збитків виконано у [21].

Ці нечисленні вимоги НСО до оцінки збитків, які було розглянуто вище, не суперечать вимогам міжнародних стандартів (МСО), але у деяких МСО та закордонних стандартах оцінки вимоги до оцінки розміру збитків прописані набагато детальніше і з більшою повнотою. Це робить обґрунтованим використання таких джерел вітчизняними оцінювачами у тих випадках, коли певні проблемні питання визначення розміру збитків у національній нормативній базі оцінки не визначені або сформульовані лише у загальному вигляді.

Зокрема, набагато детальніше вимоги до визначення вартості відшкодування збитків визначені у нормативній базі незалежної експертної оцінки Польщі. Набагато докладніше, ніж у діючих НСО, вимоги до виконання економічних вимірювань вартості збитків розглянуто у польських стандартах оцінки. У польській нормативній базі незалежної оцінки використовується окремий спеціальний оціночний стандарт V.8 "*Zasady określania wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej*" ("Правила визначення збитку, заподіяного будівництвом підземної та надземної інфраструктури") [22]. Цей стандарт був розроблений і прийнятий Національною радою PFSRM (*Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych*, Польська федерація асоціацій оцінювачів майна) 10 січня 2002 р. та включений до набору професійних стандартів оцінювачів майна, як перший у Польщі повноцінний оціночний стандарт, що містить дослідження особливостей виконання оцінки цих специфічних збитків. Стандарт V.8 набув чинності від 1 липня 2002 року. Він має статус тимчасової інтерпретаційної ноти (*TNI, Tymczasowa Nota Interpretacyjna*) і є обов'язковим до застосування у Польщі при виконанні оцінки збитків, заподіяних власникам нерухомості при розміщені на приватних теренах елементів інфраструктури - комунікацій та інженерних мереж.

У пункті 4.4.2 Стандарту V.8 [22] подана загальна формула для розрахунку розміру збитку від заподіяної шкоди. Довготривале обмеження у способі користування нерухомістю знижує вартість сільськогосподарської або лісогосподарської нерухомості в зоні будівництва чи експлуатації мереж підземної та надземної інфраструктури. Розмір вартості заподіяної шкоди визначається рівнянням:

$$Z_w = S \times W \times P, \quad (5)$$

де: Z_w - розмір вартості заподіяної шкоди, що відповідає зменшенню вартості нерухомого майна,

S - коефіцієнт зниження вартості нерухомості, що визначається на основі аналізу місцевого ринку, а за відсутності ринкових даних - приймається у діапазоні від 0,15 до 0,20 включно,

W - ринкова вартість одиничного показника,

P - площа поверхні експлуатаційної зони.

У коментарі [23] до пункту 4.4.2 Стандарту V.8 [22] зазначено, що за відсутності ринкових даних: мінімальне значення коефіцієнта S (0,15) для тривалого обмеження

способу користування майном слід застосовувати, якщо немає додаткових обмежень щодо сільськогосподарського використання відповідної території; додаткові обмеження можуть виникнути через наявність свідчень (видимих ознак) наявності розташування на території елементів інфраструктури (стовпи, <опори ліній електропередач>, вентиляційні споруди, відстійники тощо), а також через обмеження обсягу посівів і насаджень (наприклад, заборона висаджувати дерева в садах), і тоді повинен застосовуватися вищий коефіцієнт, до 0,20.

Як бачимо, подана у пункті 4.4.2 формула для розрахунку розміру збитку повністю відповідає традиційним математичним засадам класичного порівняльного підходу, з елементами нормативної оцінки в частині встановлення фіксованих значень коефіцієнта S зниження вартості нерухомості. При цьому у стандарті V.8 недостатньо повно розкрито зміст показника W (ринкова вартість одиничного показника) та методику його розрахункового визначення. Це дає можливість оцінювачеві скористатися розмаїтими альтернативними методиками розрахунку ринкової вартості одиничного показника, з різною кількістю об'єктів порівняння; різним переліком ціноформуючих факторів, врахованих при виконанні оціночної процедури коригування; різними методиками визначення коригуючих поправок; різним способом усереднення скоригованих значень одиничного показника, тощо [24 - 26]. Але у цьому випадку доцільно звернутися до НСО України, де алгоритм застосування порівняльного підходу описаний у подробицях, і скористатися вказівками пп. 15, 16, 47, 48, 52 НСО-1 [19] та пп. 19, 21, 23, 26 НСО-2 [27]. Хоча вимоги закордонних стандартів оцінки не є обов'язковими для вітчизняних оцінювачів, розглянуті вище положення стандарту V.8 у певних випадках можуть слугувати надійним підґрунтям для додаткового обґрунтування методики оцінки збитків з застосуванням порівняльного підходу.

Загалом, у деяких МСО [28 - 30] та закордонних стандартах [10, 22, 31] вимоги до виконання оцінки збитків викладені у набагато більшому обсязі, ніж у НСО [21], і це дає можливість українським оцінювачам користуватися ними для кращого обґрунтування власних рішень. Дуже корисними є аналіз джерел виникнення ризиків виникнення збитків та деталізований опис особливостей виконання окремих оціночних процедур. Доречними та корисними можуть бути рекомендації, сформульовані у цих стандартах стосовно наслідкових збитків та тривалості прогнозного періоду для виконання їх оцінки. Це відкриває для вітчизняних оцінювачів можливість обґрунтовано розширити перелік видів наслідкових збитків, що мають бути відшкодовані [32 - 34].

Серед нормативних актів України питання методології визначення розміру збитків найбільш детально розглянуто у "Методиці оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру" [35], де подано рекомендації та розрахункові формули для розрахунку: загального обсягу збитків від наслідків надзвичайних ситуацій (розділ II); розміру збитків від втрати життя та здоров'я населення (розділ III, 1); збитків від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції (розділ III, 2); збитків від вилучення або порушення сільськогосподарських угідь (розділ III, 4); збитків від втрат тваринництва (розділ III, 5); збитків від втрати деревини та інших лісових ресурсів (розділ III, 6); збитків рибного господарства (розділ III, 7); збитків від знищення або погіршення якості рекреаційних зон (розділ III, 8); збитків від втрат природно-заповідного фонду (розділ III, 9); збитків від забруднення атмосферного повітря (розділ III, 10); збитків від забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря (розділ III, 11); збитків від забруднення земель

несільськогосподарського призначення (розділ III, 12). Проведення натурного обстеження об'єктів оцінки регламентовано "Методикою обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів" [36]. Цим документом внесено актуальні зміни до "Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва" [37].

Посилання на розглянуті у цій роботі джерела можуть бути корисними при обґрунтуванні у звіті методичних засад оцінки збитків та їх адекватного відшкодування. Враховуючи, що оціночні роботи цього напрямку зазвичай пов'язані з судовими суперечками, обґрунтування методичних підходів та оціночних процедур має бути можливо більш повним і усебічним - адже завжди слід брати до уваги, що будь-якими формальними прогалинами у цій сфері обов'язково скористається сторона опонента. Цитування у звіті джерел фахової літератури, МСО та закордонних стандартів, що стосуються оцінки збитків, значно підсилює позицію оцінювача у випадках виникнення судових суперечок або пред'явлення йому звинувачень у непрофесійної оцінки. Однозначно, це є набагато сильнішою, кращою і вигіднішою ситуацією, аніж декларування у звіті власної професійної думки, позбавлене будь-яких підтверджуючих посилань.

Висновки. Виконаний аналіз методологічних засад визначення вартості збитків з метою їх відшкодування дає підстави для наступних висновків.

1. Відповідно до діючого законодавства, пошкоджена особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування у повному обсязі. Відшкодуванню підлягає вартість пошкодженого майна (реальні збитки) та очікувані доходи, які особа могла б одержати за умови, що її майнові права не були порушені (упущена вигода). Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженого майна, методами незалежної оцінки вартості заподіяних збитків.

2. Найважливішим доказом при зверненні до суду у справах відшкодування заподіяних збитків є звіт про оцінку вартості заподіяних збитків. Звіт може містити розрахунок розміру майнової шкоди на дату заподіяння збитків, оцінку розміру відшкодування віддалених у часі наслідків заподіяних збитків, оцінку витрат на відновлення пошкодженого майна та усунення наслідків заподіяних збитків. Діюча практика вітчизняного судочинства передбачає представлення доказів розміру завданих збитків проведеною незалежною оцінкою. Витрати на виконання оцінки за рішенням суду також має компенсувати сторона, яка спричинила збитки.

3. При наявності віддалених у часі наслідків пошкодження приміщень у необхідних випадках у вартість їх усунення можуть бути включені також вимушені витрати пошкодженої сторони, пов'язані з цими наслідками. До них входять витрати, зумовлені погіршенням умов проживання у житлових приміщеннях (або умов використання нежитлових приміщень) внаслідок погіршення стану здоров'я мешканців житлових приміщень (або працівників нежитлових приміщень), викликаного появою грибкових уражень поверхонь; витрати на лікування захворювань цих осіб; витрати на профілактичні заходи тощо.

4. У випадках, коли відшкодування збитків не було здійснено своєчасно, і від дати заподіяння збитків до дати оцінки пройшов певний проміжок часу, вартість витрат на усунення наслідків заподіяної шкоди, розрахована на дату заподіяння збитків, збільшується при приведенні до сучасної дати оцінки за допомогою процедури компаундування.

5. При визначенні вартості збитків з метою їх відшкодування можливими до застосування є усі три класичні методичні підходи апарату незалежної експертної оцінки: витратний, порівняльний, дохідний. Різні джерела надають перевагу деяким з них, але єдиної загальноприйнятої точки зору щодо пріоритетності певного підходу не існує. Вибір і обґрунтування методичного підходу (підходів) залежить від виду збитку, особливостей конкретної оціночної ситуації, логічно мотивованої професійної точки зору оцінювача та обраних джерел застосованої нормативної бази.

6. При неможливості обґрунтування вибору методичного підходу (підходів) та оціночних процедур джерелами національної нормативної бази та фахової літератури слід вважати доцільним використання положень МСО та закордонних стандартів оцінки, які варто цитувати та на які можна посилатися у звіті, що підсилює позицію оцінювача у випадках виникнення судових суперечок.

7. Принципово важливим питанням якості виконаних економічних вимірювань вартості збитків з метою їх відшкодування варто визнати ступінь невизначеності отриманих результатів. Оптимальним варіантом є випадок, коли у звіті встановлені об'єктивні кількісні характеристики ступеня невизначеності результатів оцінки. Це дає оцінювачу безсумнівну перевагу при намаганнях поставити під сумнів достовірність результату оцінки вартості збитків з метою їх відшкодування та безпідставно розширити межі відповідальності оцінювача, інтерпретаційно приписуючи йому твердження, яких він у звіті не сформулював [38, 39].

8. Перспективними напрямками подальших досліджень у цій галузі виконання економічних вимірювань є аналіз методологічних засад розробки спеціалізованих об'єктно-орієнтованих методик визначення вартості збитків з метою їх відшкодування. Нормативно-методичним підґрунтям таких методик можуть стати положення публікацій у фаховій літературі та періодиці, МСО та закордонних стандартів оцінки.

Література

1. Шерстюков Н.Г. Об оценке рыночной стоимости материального ущерба, причиненного помещениям внешними воздействиями. Московский оценщик, 2004 , №2 (27).

2. Osypiuk R.W. (2007). Wycena szkód na nieruchomości i odszkodowań. URL: <https://docplayer.pl/2089840-W-y-c-e-n-a-i-o-d-s-z-k-o-d-o-w-a-n-dr-ins-roman-wiktor-osypiuk.html>.

3. Цивільний процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

4. Олійник Н. Відшкодування майнової та моральної шкоди у разі залиття квартири. Практика вирішення спорів. URL: <https://vash-yuryst.ua/vidshkoduvannya-majnovy%D1%97-ta-moralno%D1%97-shkodi-u-razi-zalittya-kvartiri-praktika-virishennya-sporiv/#>.

5. Бутырин А.Ю. Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы. М.: ОАО "Издательский Дом "Городец", 2006. - 224 с.

6. Фридман Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Дж. Фридман, Ник. Ордуэй // Пер. с англ. – М. : «Дело Лтд.», 1995. – 480 с.

7. Томаров І. Залиття квартири – зразок доведення вини. URL: <http://www.legalshift.com.ua/?p=23>.

8. Маркус Я.І., Гохберг І. І., Поздняков Ю.В., Чашин Ю.Г., Нефьодов О.В., Сірош Т.О., Чистякова Н.Ю. Оцінка вартості майна на дату, віддалену від поточної (обмеження, припущення, алгоритм). Під заг. ред. Маркуса Я.І. - Практика оцінки майна, №1, 2018. 126 с.

9. Поздняков Ю.В., Лапишко М.Л. Интерпретация результатов ретроспективной оценки с учетом требований законодательно-нормативной базы. *Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво*. 2019. № 2 (107). С. 183 – 189.
10. Canadian uniform standards of professional appraisal practice (CUSPAP). Effective Date January 1, 2022. Appraisal Institute of Canada, Ottawa, Ontario. URL: <https://www.aicanada.ca/wp-content/uploads/CUSPAP-2022-4.pdf>. (дата звернення: 31.03.2022).
11. Цивільний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/stru>.
12. Odwołanie od szacowania szkód budowlanych. URL: <https://lifestyleup.pl/2017/11/10/szacowanie-szkod-budowlanych-czyli-odszkodowanie-dostaniesz/>.
13. Контимирова В.В., Мазурова В.В., Жуков В.І. Методичні рекомендації щодо встановлення вартості об'єктів нерухомого майна, яке зазнало значних пошкоджень та руйнувань. *Донецький НДІСЕ, Донецьк*, 2017. 100 с.
14. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва. Наказ від 05.07.2013 № 293 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_b_d_1_1_1_2013/5-1-0-1113
15. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва, затверджених наказом «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)» Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 174 від 27.08.2000 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0174241-00>.
16. ДБН Д 2.4. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи - РЕКНр. URL: https://dbn.co.ua/index/dbn_d_2_4/0-34.
17. ДБН Д.1.1-4-2000 Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр) URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=5465.
18. Иванов С.В., Опанасенко В.В., Маркус В.В. Оценка возмещения имущественного ущерба. Под об. ред. Маркуса Я.И. *Практика оценки*, № 7. Киев : Экономика. 2007. 66 с.
19. Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова Кабінету міністрів України № 1440 від 10.09.2003 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п> (дата звернення: 11.05.2018 р.).
20. Про затвердження Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності: Постанова Кабінету міністрів України № 1185 від 03.10.2007 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF>. (дата звернення: 11.05.2018 р.).
21. Pozdnyakov Yuri, Bratishko Igor. Regulatory basis for economic measurements of damages compensation value performance in Ukraine. *Digital economy and digital society. 4th international scientific conference. April 29-30, 2022. Section 3. Contemporary problems of the digital economy development. Publishing House of University of Technology, Katowice*, 2022.
22. Standard V.8. Zasady określania wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej. URL: <http://wycena-nieruchomosci.info.pl/wp-content/uploads/2020/10/PFSRM-TNI-V.8-zasady-okreslania-wartosci-szkod-spowodowanych-budowa-infrastruktury-podziemnej-i-nadziemnej-z-komentarzem-status-archiwalny.pdf>.

23. Komentarz do Standardu V.8. Zasady określania wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej. URL: http://www.bieganski-wycena.pl/pdf/v_8_komentarz.pdf. (дата звернення: 31.03.2022 р.).

24. Pozdnyakov Yu.V., Lapishko M.L., Horyslavets P. (2021). Methodological basis of corrections size determining on the spatial location characteristics at real estate objects valuation. - Digital transformation of society: theoretical and applied approaches. Part 2. Innovative and Information Technologies in Education: Applied Aspects. Monograph 46. ISBN 978-83-960717-2-9. Edited by Magdalena Wierzbik-Strońska and Oleksandr Nestorenko. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021. 661 p., pp. 370 - 405.

25. Поздняков Ю.В., Лапішко М.Л. Підставові методичні засади розрахункового встановлення характеристик невизначеності результату оцінки вартості активів за порівняльним підходом. - Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. – 384 с., с. 53 - 107. ISBN 978-617-518-397-7.

26. Pozdnyakov Yu.V., Sadovenko Yu.P. (2021). Comparative analysis of adjustments application additive and multiplicative methods at economic measurements performing by comparative sales approach. // World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. 1300 p. Pp. 939 - 950. ISBN 978-1-4879-3793-5.

27. Про затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна»: Постанова Кабінету міністрів України № 1442 від 28.10.2004 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-п>.

28. EVS 2016. European Valuation Standards 2016. Eighth edition. The European Group of Valuers' Associations (TEGoVA). URL: www.tegova.org. (дата звернення: 11.05.2018 р.).

29. European Business Valuation Standards EBVS-2020. First edition. ISBN 9789081906043. URL: https://www.tegova.org/data/bin/a5eb153bd35c79_TEGOVA_EVSB_2020_Without_Cover.pdf. (дата звернення: 02.07.2020 р.).

30. RICS Valuation – Global Standards. Red Book. Effective from 31 January 2020. Published by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Parliament Square, London, SW1P 3AD, UK. ISBN 978 1 78321 383 2. URL: <https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/rics-valuation--global-standards-jan.pdf>. (дата звернення: 31.03.2022).

31. Uniform appraisal standards for federal land acquisitions (UASFLA). Yellow Book Electronic PDF Edition. The Appraisal Foundation. Interagency Land Acquisition Conference, 2016. ISBN: 978-0-09892208-8-0. URL: <https://www.justice.gov/file/408306/download>. (дата звернення: 29.06.2020 р.).

32. Pozdnyakov Yuri V. (2022). Methodological principles of damage value assessment in international evaluation standards [Методичні засади оцінки вартості збитків у міжнародних стандартах оцінки]. Колективна наукова монографія «Російсько-українська війна (2014 – 2022): історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та юридичні аспекти». Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Центр українсько-європейського наукового співробітництва.

33. Yuri V. Pozdnyakov, Igor G. Bratishko (2022). Comparative analysis of requirements for damages compensation value determining in independent expert appraising regulatory basis of Ukraine and Poland. Матеріали колективної монографії

"Трансформація економіки, фінансів і менеджменту в сучасних умовах". Державний університет імені Яна Кохановського (м. Кельце, Республіка Польща), за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (м. Одеса, Україна). Видавництво "Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2022.

34. Поздняков Ю.В., Лапішко М.Л. Нормативна база встановлення вартості відшкодування збитків у стандартах незалежної експертної оцінки США. III Міжнародна науково-практична конференція "Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities". LLC International Centre Corporative Management (Republic of Austria) та NGO European Scientific Platform (Ukraine), 2022.

35. Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру : Постанова Кабінету міністрів України № 175 від 15.02.2002 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2002-%D0%BF> (дата звернення: 23.05.2022 р.).

36. Методика обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів. Затверджено Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 28.04.2022 року № 65.

37. Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва : Постанова Кабінету міністрів України № 257 від 12.04.2017 р. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/kp170257?an=1>. (дата звернення: 23.05.2022 р.).

38. Поздняков Ю.В. Невизначеність результату незалежної експертної оцінки. Монографія. LAP Lambert Academic Publishing, 2021. ISBN 978-620-3-58186-7. 473 с. URL: https://www.amazon.com/Business-Money-Ukrainian-Books/s?rh=n%3A3%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291465011.

39. Поздняков Ю.В., Братішко І.Г. Теоретичне підґрунтя методик встановлення невизначеності результатів економічних вимірювань, здійснюваних методами незалежної експертної оцінки. Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України. Економічні науки. Випуск 1 (05), 2022. Частина 1. Видавничий дім «Гельветика», Одеса, 2022. С. 31 - 41.

**DIE ENTDECKUNG DES WIRTSCHAFTSGESETZES DER DOMINANTEN
ERHEBUNG DER GEISTIGEN BEDÜRFNISSE: DIE STÄRKUNG DER ROLLE
DER WOHLTÄTIGKEIT VON REICHEN, EINSCHLIEßLICH MILLIARDÄRE
UND MILLIONÄRE, UNTER MODERNEN BEDINGUNGEN**

Uraz Baimuratov

Professor, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Leiter des Instituts für Soziales Wirtschaft und Finanzen der Republik Kasachstan

Dieser Text ist die Übersetzung des Referats aus dem Russischen.

Dieses Wissenschaftsgesetz wurde am Institut für Sozialökonomie und Finanzen entdeckt. Im Jahr 2014 stellte die Internationale Akademie der Autoren wissenschaftlicher Entdeckungen und Erfindungen dem Autor dieses Artikels ein Entdeckungsdiplom Nr. 62-S als Ergebnis einer umfassenden wissenschaftlichen Untersuchung aus. Der Entdeckungsanspruch ist, dass ein bisher unbekanntes Gesetz der sozioökonomischen Harmonie festgestellt wurde, das in der dominanten Erhebung moderater geistigen Bedürfnisse über die angemessenen materiellen Bedürfnisse und Wünsche von Personen besteht und durch die realen Phänomene der dualen Welt und die Verbindung zwischen den Arten von Bedürfnissen bedingt ist. Die Dualität der Welt hängt von der Priorität einer bestimmten Art von Bedürfnissen ab.

Der Zustand der geistigen und materiellen Bedürfnisse in Menschen variiert je nach Spiritualität. Die Abstraktion von der Spiritualität ist methodisch unhaltbar und führt praktisch zu Fehlern bei der Erforschung von der objektiven Realität (in der Wirtschaftsleitung). Und unter den Bedingungen des Beginns des Zeitalters der Spiritualität auf unserer Erde ist es besonders unhaltbar. Davon zeugt die rasche Verbreitung der islamischen Religion auf Kontinenten und in verschiedenen Ländern. Sie ist zu einem globalen Trend geworden. Das Konzept der geistigen Bedürfnisse umfasst vor allem Religion, insbesondere den Monotheismus von Judentum, Christentum und Islam (chronologisch) und eine angemessene Völkermentalität. Unserer Meinung nach, wurde dank der Besonderheiten der Mentalität der skandinavischen Völker, insbesondere Schwedens, das schwedische Modell der Sozialwirtschaft gebildet und entwickelt. Darüber hat der Autor in seinen früheren Publikationen geschrieben. [1, 44-48 S.], [2, 26-45 S.].

Der Begriff „die Erhebung von Bedürfnisse“ tritt sowohl in unserer Forschung als auch in der Wirtschaftsliteratur auf. Hinter der terminologischen Koinzidenz ist jedoch der unterschiedliche Inhalt der Begriffe zu erkennen. In unserer Arbeit, hat das Konzept „die Erhebung von Bedürfnisse“ eine breitere Bedeutung, als dies in der Wirtschaftswissenschaft. In einer harmonischen Wirtschaft umfasst es nicht nur das Wachstum und die Entwicklung der Bedürfnisse der Gesellschaft, sondern auch die relative Wichtigkeit bestimmter ständig reproduzierender Bedürfnisse für die Bildung sozialer Harmonie – eine tiefere, bestimmende Bedeutung geistiger Bedürfnisse als materieller und immaterieller Bedürfnisse. Eine solche Differenzierung der Bedeutung von unterschiedlichen Bedürfnissen ist der methodische Ausgangspunkt. In unserer Forschung bestehen die grundlegenden geistigen Bedürfnisse der Personen und Gesellschaften vor allem aus der Konfession und der dadurch bedingten Völkermentalität. Zu den geistigen Bedürfnissen gehört auch das Bedürfnis nach Wissen in Wissenschaft, Kunst, Kreativität und im Streben nach allen anderen moralischen Werten. Eine umfassende Interpretation geistiger Bedürfnisse impliziert auch die Priorität (bis zu einem gewissen Grad) der Befriedigung der geistigen Bedürfnisse, mit Ausnahme von den im geistigen Wissen bestimmten Fällen.

Die geistigen Bedürfnisse behindern die materiellen Bedürfnisse bei der Herstellung und dem Konsum von gesundheitsschädlichen Gütern (Drogen, Tabak, Alkohol, Waffen usw.) und Dienstleistungen (Glücksspiel usw.), was auch ihre Erhebung bedeutet. Das Grundwirtschaftsgesetz konzentriert sich auch auf die Angemessenheit der Bedürfnisse und damit die Angemessenheit ihrer Befriedigung. Angemessene Bedürfnisse sind doppelsinnig: sie enthalten einerseits keine Wünsche und Gewohnheiten, Waren oder Dienstleistungen, die für Personen und Gesellschaften schädlich sind, und andererseits, setzen die angemessenen Bedürfnisse ihre Mäßigkeit voraus, d.h. das Fehlen von Exzessen, die sowohl mit Superreichtum als auch mit extremer Armut und Not verbunden sind. Die Höhe der angemessenen Bedürfnisse ist kein arithmetischer Durchschnittswert, sondern eine große Zone der mäßigen Werten zwischen dem Maximalwert und dem Minimalwert, die von religiösen, nationalen und psychologischen Lebensmerkmalen, sowie dem Einkommen von Personen und den Klimabedingungen abhängt. Zu den angemessenen Bedürfnissen gehören auch die Bedürfnisse nach Wohltätigkeit, technische und finanzielle Unterstützung, Zusammenarbeit, und Dialog der Zivilisationen.

Die Angemessenheit der Bedürfnisse dient als Ausgangspunkt, als „Auslöser“ für den Konsum materieller Güter von einigen Personen und Gruppen in notwendigen und ausreichenden Mengen ohne Überkonsum und Unterkonsum von anderen Personen und Gruppen. Sie ist mit Launen, Gier, schrankenloser Selbstsucht im Konsum unvereinbar. Der Aphorismus von Charlie Chaplin lautet: „Das Traurigste, was im Leben passieren kann, ist die Luxusliebe“. Jede Person setzt die Grenze der Mäßigkeit in ihren Bedürfnissen selbst gemäß ihren Möglichkeiten, ohne Extravaganzen, wenn sie einen inneren geistigen und moralischen Regulator (Gewissen) hat. Dabei werden in einer harmonischen Gesellschaft und Wirtschaft angemessene Bedürfnisse, Wünsche und Anforderungen durch erlaubte und zivilisierte Methoden der Einkommenerzielung (vor allem, Arbeitstätigkeit, staatliche Unterstützung, Renten, wohltätige Spenden usw.) befriedigt. Das Wesen der behandelten Entdeckung liegt im Grundgesetz der sozialen Harmonie über die Erhebung des Geistigen über das Materielle in der Wirtschaft und in den damit verbundenen Bereichen (Demographie, Demokratie) mit der grundlegenden Rolle der Spiritualität (vor allem des persönlichen Glaubens). Das neu entdeckte Gesetz wirkt zusammen mit dem Gesetz der Erhebung materieller Bedürfnisse. Dieses Phänomen wird erstmals in der Wirtschaftswissenschaft entdeckt. Das Wesen der Entdeckung des Gesetzes der sozialen Harmonie wird als dominante Erhebung moderaterer geistiger Werte über die angemessenen materiellen und immateriellen Bedürfnisse und Wünsche der Personen beschrieben. Dieses Gesetz sagt über das Verhältnis der Zielstellung des Menschen (geistige Entwicklung) und den Bedingungen seiner Existenz (Konsum von Gütern) aus, und der Zweck dominiert offensichtlich in jedem System die Bedingungen und Wege, es zu erreichen. Darüber hinaus ist dieser Zweck der Sinn des menschlichen Lebens, der in den heiligen Büchern des einzigen Schöpfers festgelegt ist. Der Glaube spielt eine wichtige Rolle im Menschenleben, es ist unmöglich, es nicht zu sehen. Beim Studium der objektiven Welt kann die Wissenschaft die Realitäten nicht ignorieren, sonst hört sie auf, die Wissenschaft zu sein. Da dieses objektive Gesetz sowohl den Zweck als auch die Bedingungen des sozialen Lebens enthält, ist es ein Grundgesetz.

So charakterisiert das Grundgesetz das Verhältnis zwischen dem Lebensziel von Personen und der Gesellschaft im Ganzen und den Bedingungen zur Erreichung der Zielsetzung. Da menschliche Bedürfnisse, einschließlich der angemessenen Bedürfnisse, ständig reproduziert werden, so fixiert das Grundgesetz ihre dynamische Erhebung als Reproduktionsprozess. Die Reproduktion von Bedürfnissen ist mit ihrer Befriedigung verbunden, für die sie als stärkste Motivation dienen und die Triebkraft der Wirtschaft sind.

Diese Entdeckung zeigt logische Zusammenhänge zwischen den Begriffen „wahr geistig“, „materielle und immaterielle Bedürfnisse“, „Mäßigkeit“ und „Angemessenheit im Konsum“, und „Erhebung der Bedürfnisse“ im Kontext der sozialen Harmonie. Die Richtigkeit des Grundgesetzes der sozialen Harmonie wird dadurch bestätigt, dass:

- der Zweck des Menschenlebens, der in der geistigen Entwicklung aufgrund des persönlichen Glaubens besteht, ist im Heiligen Buch des Korans sowie in anderen Heiligen Büchern formuliert. Dies gibt den spirituellen Bedürfnissen der gläubigen Personen den Status einer Zielstellung, was im Grundgesetz als „moderate Erhebung wahr geistiger Werte“ formuliert ist. Infolge der quantitativen und strukturellen Besonderheiten der Bedürfnisse von Gläubigen und Ungläubigen werden die wirtschaftlichen Gesetze von Angebot und Nachfrage je nach konfessioneller Struktur der Bevölkerung geändert. Während des Wachstums der Spiritualität des Volkes, was wir derzeit beobachten, wird sich der Geltungsbereich der Gesetze der sozialen Harmonie offensichtlich erweitern;

- das Prinzip der Mäßigkeit (im Grundgesetz heißt es „moderate Erhöhung“) ist auch im Koran enthalten und zieht es sich wie ein roter Faden durch das gesamte Heilige Buch hindurch. Jeder kann der Erfahrung von wahren Gläubigen, die in ihrem Zeitbudget sowohl religiöse Riten (tägliche Gebete, systematische Besuche von Moscheen und Kirchen, Pilgerfahrten usw.), als auch Arbeitspflichten in verschiedenen Bereichen (Wirtschaft, Ausbildung, Wissenschaft, Kunst, Kultur, usw.) haben, beobachten. Die Verbindung von religiösen und Arbeitsfunktionen bestätigt das Prinzip von Mäßigkeit in allem: die Person wählt keine von ihnen und daher ist sie gemäßigt, d.h. sie hat keine Exzessen in ihren angemessenen Bedürfnissen und Wünschen. Moderate Erhebung ist ein teilweise neuer Begriff für die Wissenschaft. Obwohl die Erhebung der Bedürfnisse in der Wirtschaftstheorie bekannt ist, wurde die „moderate Erhebung“ in der wissenschaftlichen Theorie der Prioritäten von Bedürfnisse bisher nicht verwendet. Die Angemessenheit der materiellen Bedürfnisse kann in der Lebensweise der Gläubigen beobachtet werden. Schädliche Gewohnheiten (Tabakkonsum, Drogen, Alkohol usw.) sind ausgeschlossen, was allgemein bekannt ist, und das Bedarfsniveau ist angemessen und ausreichend, d.h. ohne Exzessen.

Aus dem spirituellen Wissen ist bekannt, dass wahre geistige Werte den persönlichen Glauben einer Person an einen einzigen Schöpfer (Monotheismus) bedeuten. Es gibt so viele Träger geistiger Werte in unserer Welt wie in allen Ländern, die an einen einzigen Schöpfer glauben. Laut der christlichen Website Laborers Together, gab es im Jahr 2011 unter anderem 1,58 Milliarden Muslime auf der Welt. Wenn sie täglich Entscheidungen über ihren Lebensstil treffen, insbesondere gemäß den Gesetzen der sozialen Harmonie, werden Milliarden von Religionsanhängern zu Subjekten objektiver Gesetze, die von der Wissenschaft untersucht werden. Deshalb ist die Differenzierung der Bevölkerung von Ländern und Kontinenten nach den Konfessionen, die die Lebensweise der Personen, ihre geistigen Werte, materiellen und immateriellen Bedürfnisse und Wünsche bestimmen, eine notwendige Bedingung für das Studium der Kategorie und der Gesetze der sozialen Harmonie. Unserer Meinung nach, wird die Kategorie der sozialen Harmonie, die auf Spiritualität und Moral basiert, einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Wissenschaft und ihre Synthese mit spirituellem Wissen haben. Die Glaubwürdigkeit der Entdeckung wird durch folgende Fakten und statistische Daten über die Vielfalt der Erscheinungsformen des Grundgesetzes, insbesondere, über die Quelle des Gesetzes, das spirituelle Wirtschaftsmodell, die Pilgerfahrt und die Wohltätigkeit, bestätigt:

- 1) Verwendung (als Ausgangspunkt) der Bestimmungen der Heiligen Büchern in Bezug auf den Zweck und Sinn des Menschenlebens (Zusammenarbeit und Offenheit, geistige Entwicklung), die Prinzipien der Mäßigkeit, Angemessenheit und Gerechtigkeit in allem, was oben erwähnt wurde.

2) Praktische Erfahrung in den Wirtschaftssystemen vieler Länder der Welt. Zum Beispiel wird die Anwendung der Prinzipien der islamischen Wirtschaft und der Finanzen in der Welt (dies ist der Trend) erweitert, was durch die Erhebung der geistigen Werte über die materiellen Bedürfnisse verursacht werden. Die Ziele dieses Modells sind Ehrlichkeit, soziale Verantwortung, Transparenz im Geschäft, die den Schattensektor und Korruption fast ausschließen, sowie Gerechtigkeit in den wirtschaftlichen Beziehungen und Mäßigkeit im Konsum (siehe Artikel des Autors im Literaturverzeichnis), die das Bedürfnis der Personen, Bedürftigen zu helfen, realisiert.

Das Grundgesetz der sozialen Harmonie wirkt in verschiedenen Erscheinungsformen. Laut dem Konzept und der Praxis des islamischen Wirtschaftsmodells, das am tiefsten mit Spiritualität und Moral verbunden ist, wird die Wirkung dieses Gesetzes durch Folgendes bestätigt:

- Herstellung nur gesunder und schadloser Produkte und Dienstleistungen, Verbot der Befriedigung schlechter Gewohnheiten (Alkohol, Tabak, Drogen, Herstellung von Offensivwaffen, usw.);

- Ausschließung von Spekulation im Geschäft, Verwendung moderater Preise für Waren und Dienstleistungen, zinslose Kredite, feste Wechselkurse, Beschränkung der monopolistischen Tätigkeit;

- Partnerschaften zwischen Unternehmen und Finanzinstituten mit Teilung von Risiken und Einkommen (Verlusten);

- Entwicklung von Mikrokrediten für kleine Unternehmen und die Bevölkerung zur Beseitigung der Armut.

Das Gesetz der dominanten Erhebung der gemäßigten geistigen Bedürfnisse über die angemessenen materiellen Bedürfnisse und Wünsche der Personen wirkt in verschiedenen Formen. Wir werden auf einige von ihnen im Detail eingehen.

Jetzt werden verschiedene Wohltätigkeitsfonds weltweit gegründet. Dieses Phänomen hat verschiedene Aspekte. Wenn sie mit guten Absichten ohne Verletzung göttlicher und weltlicher Gesetze gegründet werden, sollten sie auf jede erlaubte Weise unterstützt werden. Leider können die Fälle auftreten, die nicht ganz den guten Absichten entsprechen. Aber unserer Meinung nach sind die bestehenden Fonds respektwürdig. Es ist bekannt, dass viele reiche Menschen, einschließlich Milliardäre und Millionäre auf der ganzen Welt, vor allem in den USA, in vielen Ländern Europas, Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, den Bedürftigen, insbesondere den Menschen mit dem echten Glauben, große Hilfe leisten. Als einer der Gründer des Batyr Bayan Wohltätigkeitsfonds, ist der Autor froh, allen Philanthropen seine tiefste Dankbarkeit auszudrücken. Die Wohlfahrtstätigkeit passt in die Formel des Gesetzes der dominanten Erhebung geistiger Bedürfnisse über die angemessenen materiellen Bedürfnisse ziemlich gut.

Die Indexforscher weisen darauf hin, dass die Praktiken der Teilnahme an Wohltätigkeiten oft von soziokulturellen Faktoren [3] sowie von Katastrophen und Notfällen abhängen, wenn der Trend steigt, anderen zu helfen. Es ist nicht zu leugnen, dass die Indexberechnungsmethode weiter verbessert werden soll, da in islamischen Ländern die Wohltätigkeit oft nicht offenbart wird, um Selbstdarstellung (Ria) zu vermeiden. Die Anwendung des Index ermöglicht es jedoch, das Bild der Wohltätigkeit in der Welt relativ angemessen zu schätzen [4].

Wohltätigkeitsranking in den ersten fünf Ländern (von 155)

Land/Platz	2018 ^[18]	2017 ^[26]	2016 ^[27]	2015 ^[28]	2014 ^[29]	2013 ^[30]	2012 ^[31]	2011 ^[32]	2010 ^[9]
Indonesien	1	2	7	22	13	17	7	49	50
Australien	2	6	3	5	6	7	1	3	1
Neuseeland	3	4	4	3	5	2	4	4	1
USA	4	5	2	2	1	1	5	1	5
Irland	5	8	9	9	4	5	2	2	3

Wie es aus der Tabelle ersichtlich ist, nach dem Wohltätigkeitsindex für die betrachteten 9 Jahre wird die führende Position unter 155 Ländern sicherlich von den USA besetzt. Es ist kein Zufall, da es in diesem Land viele bekannte Milliardäre gibt, die sich als Wohltäter für die Armen der Welt engagieren.

Neben Wohltätigkeit gibt es in der heutigen Welt oft Freiwilligenarbeit. Sie umfasst ein breites Gebiet von Tätigkeiten, einschließlich traditioneller Formen der gegenseitigen Hilfe und Selbsthilfe, Fundraising, offizieller Dienstleistungen und anderer Formen des bürgerschaftlichen Engagements, die freiwillig zum Wohl der Gesellschaft ohne Erwartung der Geldvergütung ausgeübt werden.

So funktioniert das neue Gesetz der Erhebung von Bedürfnisse unter modernen Bedingungen der Pandemie sowie der Finanz- und Wirtschaftskrise in vollem Maße weiter. Die wichtigste Aufgabe der Wirtschaftstheorie und -praxis sowie der Verwaltungsbehörde ist die sinnvolle Verwendung dieses Gesetzes in der praktischen Tätigkeit. Diese Weise lässt uns die Probleme, die vor der Menschheit stehen, aktiv zu überwinden und den Weg einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung auf der Grundlage wahrer Spiritualität und Moral in verschiedenen Ländern einzuschlagen. Möge unser großer Schöpfer mit uns sein!

Literaturverzeichnis

1. Uraz Baimuratov "Harmony of Economy and Society". "Xlibris" Bloomington, IN 2014
2. Социализация в экономике: от индивида для государства. Алматы, 2007: Изд. БИС Экономика- 320 с., 2007.
3. Zischka L., Giving Behaviours and Social Cohesion. How People Who 'Give' Make Better Communities. — UK: University of Reading, 2019. — 240 с. — ISBN 978-1-78811-419-6.
4. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>)

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОТВОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ФРАКЦИИ ТБО

Туманова Айтбала Айтеновна

Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства в инженерии Алматинского университета энергетики и связи имени Г. Даукеева, кандидат химических наук

Талғатқызы Әсем

Магистрант кафедры менеджмента и предпринимательства в инженерии Алматинского университета энергетики и связи имени Г. Даукеева

Аннотация. Изучены образцы альтернативного топлива из биоразлагаемой фракции твердых бытовых отходов полигона АО «Тартып» Алматинской области. Исследованы характеристики полученного АТ: низшая теплотворная способность, общая и аналитическая влага, выход летучих, зольность. Сделан вывод о возможности использования полученного АТ в цементной промышленности.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, альтернативное топливо, биофракция, SRF, характеристики АТ.

Проблема утилизации твердых отходов промышленного и бытового происхождения приобретает в настоящее время все более острый характер в связи с тем, что объемы генерирования отходов постоянно растут, в то время как темпы их переработки несопоставимо малы [1].

В Казахстане на сегодняшний день накоплено более 22 млрд тонн отходов. Из них более 16 млрд тонн техногенных минеральных образований, около 6 млрд. тонн опасных и 96 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО) [2]. Ежегодно образуется порядка 70 млн тонн промышленных отходов, из них токсичных - около 25 млн тонн.

В городах до сих пор преобладает унитарный сбор твердых бытовых отходов без разделения по фракциям, практически весь объем твердых бытовых отходов (ТБО) вывозится на полигоны, многие из которых не отвечают санитарным требованиям, имеются многочисленные нелегальные свалки, существенно ухудшающие санитарное состояние территорий [2]. Основная масса ТБО без разделения на компоненты вывозится и складывается на открытых свалках, 97% из них не соответствует требованиям экологического, санитарного законодательства. Утилизации и сжиганию подвергается менее 5% ТБО [3].

Для решения вопросов управления ТБО в Казахстане в мае 2013 года Правительством Казахстана была принята Концепция по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике". Одним из ключевых направлений Концепции является управление отходами. Согласно Концепции, к 2030 году доля переработанных отходов должна составить 40 %, а к 2050 - 50 % [4].

В 2014 году Правительством Казахстана утверждена Программа по модернизации системы управления ТБО. Планируется усовершенствовать систему обращения с ТБО, повысить эффективность, надежность, экологическую и социальную приемлемость комплекса всех услуг по обращению с ними. Сюда входят сбор, транспортировка, утилизация, переработка и захоронение. Ставится задача провести модернизацию этого сектора на основе современных технологий и методов управления при строгом выполнении требований экологического законодательства Республики Казахстан [5].

Согласно данной Программе к 2030 г. установлены следующие целевые индикаторы по отдельным видам отходов: доля сбора биологически разлагаемых

отходов - 30%, доля сбора упаковочных материалов, бумаги и стекла - 50%, доля сбора отходов бытовой техники - 70%, доля раздельного сбора опасных бытовых отходов - 65%, доля переработки собранных опасных бытовых отходов - 85%, доля утилизации использованных автомобилей - 50%, доля утилизации использованных автомобильных шин - 80%.

С 1 января 2019 года в статье 301 Экокодекса на казахстанских полигонах запрещено захоронение пластмассы, макулатуры, картона, бумажных отходов и стекла. До того, как попасть на полигон, любой мусор должен быть отсортирован [6].

До настоящего времени самым распространенным способом утилизации являлось сжигание ТБО методами пиролиза, инсинерации и газификации. Каждый из указанных методов имеет свои недостатки, главным из которых остается загрязнение при этом воздушной среды [3]. В общей сложности из отходов в окружающую среду попадает более 100 наименований токсичных веществ.

Твёрдые бытовые отходы – это богатый источник вторичных ресурсов (в том числе чёрных, цветных, редких и рассеянных металлов) [7]. Поэтому промышленная переработка ТБО дает возможность уменьшить экологическую опасность за счет уменьшения объемов захоронения отходов на полигонах, транспортные расходы, а также позволяет извлечь ценные компоненты.

ТБО представляют собой (рисунок) сложную неоднородную смесь органических и неорганических материалов, большую долю которых (примерно до 30%) составляют пищевые отходы. Морфологический состав ТБО напрямую зависит от местных условий. В состав ТБО входят также текстиль, черный металл, цветной металл, дерево, пластмассы, а также листья, кожа, резина, кости, стекло, полимерные материалы и др. [8]. На рис.1 представлен морфологический состав ТБО России за 2017 год.

Рис.1 – Морфологический состав ТБО России [8]

В мировой практике для сбора и переработки твердых бытовых отходов применяют различные технологии и оборудование с соответствующим экологическим, экономическим и социальным эффектом. Выбор технологии зависит от свойств ТБО, наличия материальных средств и региональных особенностей.

Наряду с этим в последние годы в Европе получило развитие направление использования ТБО в качестве вторичного сырья для производства из него альтернативного топлива [9].

Refuse Derived Fuel (RDF) — это общее название альтернативных видов топлива, получаемых при переработке отходов. В качестве сырья можно использовать практически любой органический материал: целлюлозу, резину, пластик, кожу, её заменители и т.д.

SRF (Solid Recovered Fuel) – твёрдое рекуперированное (восстанавливаемое) топливо, полученное из твёрдых отходов. Производство *SRF* обычно сосредоточено прямо на участках сортировки мусора.

Технология производства альтернативного топлива в разных регионах различается. Это зависит от многих факторов: разный морфологический состав отходов, дальнейший способ использования топлива, экологические особенности, разный технологический подход к операциям преобразования ТБО. Например, отличие технологии США от немецкой технологии заключается в том, что в Германии топливные брикеты прессуются настолько плотно, что между волокнами практически не остается воздушных пузырей [10].

Одним из лидеров в области использования альтернативных видов топлива является Германия, где в 2011 году доля альтернативных видов топлива в общем потреблении топлива составила 61 %. В Нидерландах этот показатель составил 80 %, в Австрии – 29 %, во Франции – 27 %, в Великобритании – 6 %, в России – менее 1 % [11].

В данной статье исследованы теплотворные характеристики биоразлагаемой фракции (SRF) ТБО полигона г. Алматы.

Методы исследований

Важными характеристиками АТ из ТБО, необходимыми для его спецификации, являются зольность, влажность, низшая теплотворная способность, содержание микроэлементов (особенно ртути, кадмия и таллия), серы и хлора.

Высшая теплота сгорания альтернативного топлива была определена экспериментально на калориметрической установке [12].

Определение содержания общей и аналитической влаги проводилось методом высушивания образцов топлива до постоянной массы [13,14].

Зольность ТБО определяли методом поэтапного сжигания пробы в муфельной печи [15]. Для определения выхода летучих веществ был использован гравиметрический метод [16].

Для количественного определения микроэлементов в пробах после разложения. был использован инструментальный метод анализа - атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой [17].

Гранулы SRF были получены нами путем измельчения, сушки, смешивания и прессования биологической фракции ТБО полигона АО «Тартып».

Результаты и их обсуждение

В таблице 1 представлены усредненные результаты определения аналитической и общей влаги, зольности, выхода летучих, определенных нами в лабораторных условиях и значение низшей теплоты сгорания образцов АТ из биофракции, рассчитанное из результатов колориметрических измерений.

Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований проб биофракции полигона ТБО г. Алматы

Проба	Аналитич. влага, W^a , % 105 ± 2 °C	Общая влага, W_t^r , % 105 ± 2 °C	Зольность, A^a , % $250 \rightarrow 550$ °C	Выход летучих, V^a , % 900 °C	Низшая теплота сгорания, Мдж/кг
SRF	9,05	14,9	21,7	74,3	14,71

Полученные значения низшей теплотворной способности SRF вполне коррелируют с литературными данными.

В производстве цемента в качестве алюмосиликатного компонента сырьевой смеси портландцементного клинкера используется зола [18]. Нами изучено влияние добавок золы Экибастузского угля содержащей несгоревшие частицы, в пробы SRF в различных соотношениях. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительный анализ теплотворной способности образцов SRF топлива с добавками золы Экибастузского угля

№ пп	Соотношение SRF: зола, %	Низшая теплота сгорания, Мдж/кг
1	100 : 0	14,717
2	85 : 15	12,918
3	75 : 25	12,708
4	60 : 40	12,478

Как видно из результатов таблицы 2, введение в состав SRF золы в количествах от 15 до 40 % способствует незначительному понижению значения низшей теплоты сгорания. Следует отметить, что увеличение содержания золы в пробах SRF приводит к уменьшению прочности гранул АТ.

Таким образом, нами получены результаты, подтверждающие возможность использования биологической фракции ТБО в качестве альтернативного топлива в промышленности. Полученные значения низшей теплотворной способности SRF вполне коррелируют с литературными данными. Следует отметить, что SRF топливо можно сжигать в котельных вследствие образования меньшего количества вредных выбросов.

Список литературы

1. Цгоев Т. Ф., Шеверева М. Методы переработки и утилизации твердых бытовых отходов // [Электронный ресурс]: Ассоциация «Чистый город», 2016. Режим доступа: <http://www.nacc.spb.ru/index.php/tekhnicheskayainformatsiya/biblioteka/publikatsii/90metoduprererabotki-i-utilizatsii-tvjordykh-bytovykh-otkhodov/> (дата обращения: 12.11.2016).
2. Бушихин В.В., Кайгородов О.Н., Полозов Г.М., Федосеев О.Е. Современные проблемы и технологии переработки мусора в России и за рубежом. // Известия КГАСУ, 2011, № 4 (18).
3. Клинков А.С. Утилизация и переработка твердых бытовых отходов: учебное пособие. –Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2015. – 188 с.
4. Концепция «Программы по развитию Национальной системы управления твердыми бытовыми отходами Республики Казахстан» от 11 января 2019 года, № 17-12/2784.
5. Программа модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами на 2014 - 2050 годы. Постановление № 634 Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2014 года.
6. <https://informburo.kz/stati/v-2019-godu-uzhestochilis-trebovaniya-k-pererabotke-othodov-zachem-i-chto-izmenilos.html>
7. Izabella Anna Talalaj. Release of heavy metals from waste into leachate in active solid waste landfill. /Environment Protection Engineering – 2015. - Vol.41. - № 1.
8. Жамалетдина А.К. Современные проблемы захоронения твердых бытовых отходов и состояние окружающей среды Московского региона. Текст научной статьи по специальности «Экологические биотехнологии» //«Неделя горняка-2001». - Московский государственный горный университет, 2002. Семинар №10. С. 1-2.
9. Rada E.C., Andreottoala G. RDF/SRF which perspective for its future in EU./ Waste Manage, 2012.
10. Огородникова, С.И., Адамян Р.Г. Оценка условий размещения полигонов по захоронению твердых отходов потребления (ТОП) [Текст] // Журнал «European Applied Sciences».- №2, 2013. – ORT Publishing, Германия.- С. 190-194. – ISSN 2195-2183.
11. Ламзина И.В., Желтобрюхов В.Ф., Шайхиев И.Г., Анализ методов сортировки твердых бытовых отходов //Вестник технологического университета, 2015, № 18, С. 244-248.
12. ГОСТ 33108-2014 (EN 15400:2011). Определение теплоты сгорания.
13. ГОСТ Р 54231-2010. Топливо твердое из бытовых отходов. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод.
14. ГОСТ 33512.3-2015. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 3. Влага аналитическая.
15. ГОСТ 33511-2015. Топливо твердое из бытовых отходов. Определение зольности.
16. ГОСТ 6382-2001. Методы определения выхода летучих веществ.
17. ГОСТ Р 55131-2012. Топливо твердое из бытовых отходов. Определение микроэлементов.
18. <https://1beton.info/proizvodstvo/napolniteli/chto-takoe-tsementnyj-klinker-i-gde-primenyaetsya>

Health & Medical Science

- *Addiction*
- *AIDS & HIV*
- *Alternative & Traditional Medicine*
- *Anesthesiology*
- *Audiology, Speech & Language Pathology*
- *Bioethics*
- *Biomedical Technology*
- *Cardiology*
- *Child & Adolescent Psychology*
- *Clinical Laboratory Science*
- *Communicable Diseases*
- *Critical Care*
- *Dentistry*
- *Dermatology*
- *Developmental Disabilities*
- *Diabetes*
- *Emergency Medicine*
- *Endocrinology*
- *Epidemiology*
- *Gastroenterology & Hepatology*
- *Genetics & Genomics*
- *Gerontology & Geriatric Medicine*
- *Gynecology & Obstetrics*
- *Health & Medical Sciences (general)*
- *Heart & Thoracic Surgery*
- *Hematology*
- *Hospice & Palliative Care*
- *Immunology*
- *Medical Informatics*
- *Medicinal Chemistry*
- *Molecular Biology*
- *Natural Medicines & Medicinal Plants*
- *Neurology*
- *Neurosurgery*
- *Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging*
- *Nursing*
- *Nutrition Science*
- *Obesity*
- *Oncology*
- *Ophthalmology & Optometry*
- *Oral & Maxillofacial Surgery*
- *Orthopedic Medicine & Surgery*
- *Otolaryngology*
- *Pain & Pain Management*
- *Pathology*
- *Pediatric Medicine*
- *Pharmacology & Pharmacy*
- *Physical Education & Sports Medicine*
- *Physiology*
- *Pregnancy & Childbirth*
- *Primary Health Care*
- *Psychiatry*
- *Psychology*
- *Public Health*
- *Pulmonology*
- *Radiology & Medical Imaging*
- *Rehabilitation Therapy*
- *Reproductive Health*
- *Rheumatology*
- *Social Psychology*
- *Surgery*
- *Toxicology*
- *Transplantation*
- *Tropical Medicine & Parasitology*
- *Urology & Nephrology*
- *Vascular Medicine*
- *Veterinary Medicine*
- *Virology*
- *Plastic & Reconstructive Surgery*

К ВОПРОСУ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО, АНГИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ВЫБОРУ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА К АНЕВРИЗМАМ ПЕРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ - ПЕРЕДНЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРТЕРИИ, ЗАТРУДНЕННЫМ ДЛЯ ЭНДОВАЗАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИЗ КРОВОТОКА

Проф. Н.Ш. Месхия

Нейрохирургический центр Западной Грузии (дир. – проф. Н. Ш.Месхия) г. Сухуми

Актуальность работы: с внедрением в практику эндовазально - катетеризационного метода выключения аневризм из кровотока, предложенного Ф.А.Сербиненко, отошли в прошлое многие оперативные доступы к аневризмам переднего отдела виллизиева многоугольника. Были преданы забвению односторонний лобный доступ, передне - боковой лобно-сфеноидальный подход к аневризме с резекцией крыши орбиты, предложенный Ysargil, а также многие trapping - операции. Тем самым, метод внутрисосудистого выключения аневризм из кровотока занял ведущие позиции в цереброваскулярной хирургии. Он стал методом выбора.

Однако многообразие по форме и особенности анатомического строения аневризм - узость или полное отсутствие шейки с отхождением аневризм широким основанием от несущей артерии и тесная связь с ней, а иногда выход магистральных сосудов из самой аневризмы, встречающиеся нередко, исключают часто возможность применения эндовазального метода выключения аневризм из кровотока. Такие ангиопатогенетические особенности строения стенок аневризмы встречаются чаще среди аневризм передней мозговой - передней соединительной артерии. В таких случаях востребованным становится метод бифронтальной краниотомии с пересечением сагитального синуса и фалькса, разработанный Pool и усовершенствованный многими другими авторами.

Но и метод бифронтальной краниотомии не лишен недостатка: он предусматривает и подход к аневризме со стороны дна - места, где нарушена трёхслойность строения ее стенок с отсутствием адвентициального слоя, в связи с чем становится часто местом разрыва аневризмы при её выделении из спаек и причиной развития интраперационных кровоизлияний. Бифронтальный операционный доступ предусматривает также вскрытие лобных пазух с повреждением обонятельных нервов и развитием тотальной аносмии. Поэтому проблема атравматичного оперативного доступа к аневризмам передней мозговой - передней соединительной артерии, в особенности к затрудненным для эндовазального выключения из кровотока, остается актуальной.

Предложение: целью создания условий и возможностей для избирательного подхода к выбору вмешательства при аневризмах передней мозговой – передней соединительной артерии, затрудненных для эндовазального выключения из кровотока, предлагается височно-лобно-сфеноидальный – транссфеноидальный оперативный доступ*, предусматривающий ангиопатогенетические особенности и анатомические сложности строения аневризм.

Метод. В работе рассматриваются итоги опыта дифференцированного, ангиопатогенетического подхода к выбору оперативного доступа к аневризмам - передней мозговой-передней соединительной артерии, затрудненным для эндоваскулярного выключения из мозгового кровотока.

Клинический материал включает 36 хирургических наблюдений. Среди 36 больных мужчин было - 17 женщин - 19 - в возрасте 37-69 лет. У всех больных в

дооперационном периоде имели место повторные субарахноидальные кровоизлияния, у 5 – отмечены явления вазоспазма, которые значительно регрессировали к моменту вмешательства. Больные были оперированы в подостром, «холодном» периоде.

В 13 случаях (в 5 из них при аневризмах перикалезной артерии) был применен метод двухсторонней субфронтальной краниотомия, в 23 случаях был осуществлен предложенный нами трансфеноидальный оперативный доступ с резекцией кости в области птериона и латеральных отделов крыла основной кости. (рис.№1)

Рис. №1 Схема трансфеноидального оперативного доступа

Пунктиром обозначена линия разреза кожи.

Выбор оперативного доступа осуществлялся с учетом и в зависимости от ангиопатогенетических особенностей строения аневризм – формы, вариантов отхождения от несущих артерий, состояния шейки, расположения - ориентации тела и дна аневризм в хиазмально – селлярной области и т.д.

Операцию проводили под хирургической лупой с применением микрохирургической техники при управляемой артериальной гипотонии (90-80 мм. рт.ст.) и адекватном анестезиологическом прикрытии с ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции

Клинический материал. И так, применением трансфеноидального оперативного доступа были оперированы 23 больных. Выбор вмешательства осуществлялся с учетом варианта отхождения, состояния шейки и ориентации тела и дна аневризм в хиазмально селлярной области. Во всех 23 случаях аневризмы легко были идентифицированы: они были ориентированы сверху и кпереди, располагались между зрительными нервами и на их перекрестке, трое из них – на *planum sphenoidale*. Имели хорошо обозначенную шейку: в 18 случаях она была узкая, а в 5 – умеренно расширенная. Расширенные шейки были «приталены» точечной биполярной диатермией, и аневризмы были выключены из кровотока от шейки. Во всех случаях был отмечен благоприятный исход.

В группе больных с бифронтальным оперативным доступом, аневризмы отличались сложными особенностями анатомического строения: в восьми случаях имели шаровидную форму и в 5-ти - были бесформенными. В 8 наблюдениях имели широкую шейку, а в 5-ти - она вовсе отсутствовала: в 3-х из них аневризма отходила широким основанием от несущей артерии и в 2-ух передние мозговые артерии выходили из самой аневризмы. Поэтому в этой группе больных был применен бифронтальный оперативный доступ. В 4-ех случаях отмечены интра- и послеоперационные осложнения: в двух – разрыв аневризмы при выделении из спаек, в одном – нагноение операционной раны. В двух из них отмечен летальный исход.

Заключение: При выборе оперативного доступа, в отличии от сторонников «прямой атаки на дно аневризмы с двумя отсосами в руках» стали учитывать особенности анатомического строения, ориентацию и отношение аневризм к образованиям селлярной области; высокий фактор риска разрыва аневризмы при подходе к ней со стороны дна и выделении из спаек. Поэтому к аневризмам данной локализации стали подходить сбоку, в стороне от уязвимого места – дна аневризмы,

locus minoris rezistenciale. Так стали пользоваться височно-лобно-сфеноидальным – трансфеноидальным оперативным доступом.

Опыт хирургического лечения аневризм передней мозговой – передней соединительной артерии свидетельствует о преимуществах дифференцированного подхода к выбору оперативного доступа к аневризмам данной локализации, в особенности недоступных, в связи со сложными особенностями ангиопатогенетического строения, для эндоваскулярного выключения их из мозгового кровотока. Бифронтальная краниотомия была безальтернативной при широкой шейке, отхождении аневризм широким основанием от несущей артерии, задней ориентации и расположении аневризмы в межполушарной щели. Трансфеноидальный же оперативный доступ имел преимущества при оформленной и умеренно расширенной шейке, передне-верхнем, переднем и передненижнем отхождении и ориентации тела и дна аневризмы кпереди.

Трансфеноидальным оперативный доступ с резекцией кости в области птериона и латеральных отделов крыла основной кости обеспечивает хорошее операционное поле, и подводит по ребру крыльев основной кости, вдоль передненижней, аваскулярной поверхности A_1 , непосредственно к наименее уязвимому месту - к шейке аневризмы, где сохранена в отличие от ее дна, трехслойность строения стенок сосуда, с наличием плотного адвентициального слоя. Это значительно снижает риск разрыва аневризмы при ее выделении из спаек и позволяет выключить аневризму из кровотока от шейки, атравматично и бескровно. Резекция кости в области птериона и крыла основной кости уменьшает глубину раны, что, вместе с предварительным вскрытием и дренированием прехиазмальной, хиазмальной и сильвиевой цистерн, значительно облегчают оперативный доступ к аневризмам данной локализации. Метод исключает резекцию крыши орбиты, как при лобно-сфеноидальном подходе по $Ysargil$, а также вскрытие лобных пазух с повреждением обонятельных нервов и развитие гнойных осложнений раны. Метод предусматривает возможность подхода к аневризме со стороны субдоминантного полушария. Наконец, не требуется пересечения сагитального синуса и фалькса.

Выводы:

1. В условиях, затруднённых для эндовазального выключения аневризм передней мозговой – передней соединительной артерии из кровотока, подход к выбору адекватного оперативного доступа должен быть дифференцированным, с учётом ангиопатогенетических особенностей строения аневризм.

1. При ангиопатогенетических особенностях строения аневризм, затрудняющих применение эндовазального метода выключения их из кровотока, безальтернативным является трансфеноидальный оперативный доступ, метод вмешательства резко снижающий риск возможного разрыва аневризм при выделении их из спаек.

2. Трансфеноидальный оперативный доступ подводит непосредственно к наименее уязвимому отделу аневризмы - к шейке – к месту, где сохранена трехслойность строения сосуда с наличием плотного адвентициального слоя, и позволяет выключить аневризму из кровотока от шейки, атравматично и бескровно.

3. Бифронтальный и трансфеноидальный оперативные доступы не вступают в конкурентные взаимоотношения друг с другом. Напротив, дополняют друг друга, и при дифференцированном, ангиопатогенетическом подходе к выбору оперативного доступа, каждый из них, в пределах своих показаний и преимуществ, становится методом выбора.

*метод защищен авторским свидетельством №2021 15797, выданным Национальным центром интеллектуальной собственности при Правительстве Грузии от 11.11.2021г.

О СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ПРИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА СУБТЕНТОРИАЛЬНОМ УРОВНЕ

Проф. Н.Ш. Месхия

Нейрохирургический центр Западной Грузии, г. Сохуми; АО «Ингурский медкомплекс», Зугдиди Грузия

При супратенториальных вмешательствах, наряду с местными, т.н. региональными послеоперационными осложнениями встречаются осложнения и на отдалении – кровоизлияния на стороне, противоположной вмешательству, и субтенториально - в полушариях мозжечка, но крайне редки супратенториальные осложнения при вмешательствах на субтенториальном уровне. Найдена лишь одна работа, посвященная одному случаю послеоперационного супратенториального осложнения при вмешательстве на субтенториальном уровне.

В связи с этим, наверное, не будут лишены интереса наши три наблюдения послеоперационных супратенториальных осложнений при вмешательствах на субтенториальном уровне. Две из них относятся к докомпьютерному периоду и один - к посткомпьютерному.

В докомпьютерном периоде супратенториальные осложнения имели место при вмешательствах по-поводу окклюзионной гидроцефалии и глиальной опухоли червя, и полушария мозжечка.

Больные были оперированы в положении сидя. Предварительно были дренированы задние рога бокового желудочка. Имело место одномоментное форсированное выделение ликвора, и он выделялся на протяжении почти всей операции. В одном из них отмечен фатальный исход. На аутопсии обнаружена обширная двухсторонняя субдуральная гематома. В другом, при повторном вмешательстве супратенториально выявлена односторонняя субдуральная гематома. При этом был обнаружен обрыв венозного выпускника парасинусных лакун сагитального синуса. Послеоперационный период гладкий, выписан без неврологического дефицита.

Третий случай относится к компьютерному периоду. Больной К. 9 лет, оперирован по-поводу опухоли полости четвертого желудочка (рис. 1).

Рис.1. МРТ Аксиальный срез: опухоль в ромбовидной ямки
Сагитальный срез: опухоль в полости 4ого желудочка

Больной был оперирован в положении сидя. Подход по средней линии по Нафцингеру. Дренирован правый боковой желудочек: под большим давлением изливается цереброспинальная жидкость, которая продолжала поступать капельно на протяжении почти всей операции.

Выход из наркоза гладкий. Доступен контакту, ориентирован в себе и в окружающем, выполняет инструкции. Неврологически без отрицательной динамики. Гемодинамика стабильная, дыхание ровное, адекватное. К третьим суткам больной сонлив, заторможен. Затруднен речевой контакт. Периодически -двигательное беспокойство с заметным отставанием левых конечностей. На КТ - субдуральная гематома справа (рис №2, а). Так были расценены компьютерно-томографические данные вначале.

Рис. 2. КТ головного мозга. Аксиальный срез. Субдуральное скопление ликвора справа: а) конец третьих суток; б) конец пятых суток; в) конец седьмых суток – остатки гидромы в парабазальных отделах; г) МРТ спустя месяц - открытая гидроцефалия.

Наложено поисковое фрезевые отверстия супратенториально: изливается под давлением едва эритрохромная спино-мозговая жидкость.

Больной вновь стал активен, доступен контакту, выполняет инструкции. Заметно регрессировали общемозговые явления и гнездная неврологическая симптоматика. Однако к концу пятых суток стал вновь возбужден, а затем заторможен, загружен. При повторной КТ (рис. 2, б) выявлен рецидив гидромы. Осуществлена костно-пластическая краниотомия. Больной выписан без неврологических дефектов. Спустя месяц – на МРТ (рис. 2, г) – открытая гидроцефалия. Наложен вентрикуло-аурикулярный шунт.

Эти наблюдения объединяет одно общее: во всех трех случаях имело место объемное скопление жидкости в субдуральной полости супратенториально (в одном - с двух сторон) при вмешательствах на субтенториальном уровне. В первых двух наблюдениях имело место объемное скопление венозной крови, в третьем - обнаружена в большом объеме цереброспинальная жидкость.

В первом случае причиной развития двухсторонних субдуральных объемных кровоизлияний, приведших к фатальному исходу, были погрешности анестезии. Несовершенный, поверхностный наркоз привел к пробуждению и бурным реакциям больной на интубационную трубку, что вызвало нарушение дыхания, его задержку, а это - развитие положительного внутригрудного давления, что повлекло за собой срыв пассивного поступления крови по системе яремных и верхней полой вен в правое предсердие. Резкая смена отрицательного внутригрудного давления на положительное вызвала нарушение церебральной гемодинамики со венозным стазом крови, а это привело к нарушению, дисбалансу артериальной и венозной фаз мозгового кровообращения и к острому «вспучиванию» мозга с вытеснением ликвора, оставшегося (в положении больной сидя с опрокинутой головой) в передних отделах - до монроевых отверстий боковых желудочков. В состоянии опорожненных

желудочков, полушария мозжечка оказались в колабированном, «подвешенном» состоянии, что вызвал, обрыв венозных выпускников (верифицирован на аутопсии), задержку коллатерального оттока крови и к развитию венозного кровоизлияния с формированием обширных двухсторонних субдуральных гематом супратенториально.

Таковы, на наш взгляд, причины и механизм развития обширных двухсторонних субдуральных кровоизлияний - венозных кровоизлияний супратенториально при вмешательстве на субтенториальном уровне в первом наблюдении.

Механизм развития супратенториального субдурального кровоизлияния во втором случае несколько иной: при дренировании бокового желудочка также имело место форсированное, под большим давлением, опорожнение ликворных систем с сохранением режима пролонгированного дренирования на протяжении всего, довольно-таки, длительного вмешательства. Сохранение режима гипердренирования вызывало опорожнение боковых желудочков и «свисание» колабированных полушариев мозга, что в свою очередь привело так же к обрыву венозных выпускников и формированию обширной субдуральной гематомы супратенториально.

Механизм гипердренажа ликворных систем лежал в основе и третьего наблюдения, но условие и механизм развития осложнения здесь особенный. Развитие осложнения в данном случае было связано с поступлением и накоплением ликвора субдурально. И развивалось оно постепенно, на протяжении нескольких суток.

Ликвор субдурально в данном случае мог попасть лишь только через канал, наложенный конюлей Кушинга при дренировании заднего рога бокового желудочка, и он продолжал поступать туда по сформировавшемуся каналу, теперь уже, по-видимому, по механизму осмоса из бокового желудочка в вакуумно-разреженную субдуральную полость.

При этом не последнюю роль могла сыграть операционная пневмоцефалия. Она могла способствовать усилению осмоса - «выжатию» ликвора из желудочков в вакуумно-разреженную субдуральную полость.

Таковы возможные хирургические и анестезиологические погрешности и упущения - механизмы развития послеоперационных супратенториальных осложнений – субдуральных кровоизлияний при вмешательствах на субтенториальном уровне.

При вмешательствах на субтенториальном уровне форсированно-избыточное выведение цереброспинальной жидкости и сохранение режима гипердренирования ликворных систем, может способствовать развитию дисбаланса краниocereбральных объёмно-ёмкостных соотношений – падению внутричерепного давления, колабированию и «свисанию» боковых желудочков с возможными геморрагическими осложнениями супратенториально. Следует помнить и о решающей роли анестезии в успешном исходе вмешательств на образованиях задней черепной ямки, как и при любых других вмешательствах на содержимом полости черепа.

Humanities, Literature & Arts

- *African Studies & History*
- *American Literature & Studies*
- *Asian Studies & History*
- *Canadian Studies & History*
- *Chinese Studies & History*
- *Communication*
- *Drama & Theater Arts*
- *English Language & Literature*
- *Epistemology & Scientific History*
- *Ethnic & Cultural Studies*
- *Feminism & Women's Studies*
- *Film*
- *Foreign Language Learning*
- *French Studies*
- *Gender Studies*
- *History*
- *Humanities, Literature & Arts (general)*
- *Language & Linguistics*
- *Latin American Studies*
- *Literature & Writing*
- *Middle Eastern & Islamic Studies*
- *Music & Musicology*
- *Philosophy*
- *Religion*
- *Sex & Sexuality*
- *Visual Arts*

THE SIGNIFICANCE OF THE NAME IN ENGLISH, RUSSIAN AND KAZAKH LINGUISTIC CULTURES

Makyzhan Dana Erzhankyzy

Master's student, L. N. Gumilyov Eurasian National University

Since ancient times, the attention of philosophers has been riveted to the proper name. The proper name has been widely studied by many disciplines and sciences, particularly linguistics. Indeed, the relevance of the study of proper names (anthroponymy) is due to the incessant interest of man in himself, as well as the importance of developing anthropocentric orientation of modern science. A person's name accompanies him/her throughout his/her life, and it is a kind of substitute for a person, his/her representative both in the narrow family circle and in broader spheres of communication, in official documents.

The process of globalization, which has intensified in recent decades, has made the issue of the dialogue of cultures more and more topical, and the conflict of cultures more and more acute. To a certain extent, this is evidenced by the fact that in many scientific studies issues of intercultural communication are in the foreground. It seems that linguistic and cultural studies⁷ can play a role in overcoming cultural conflict and facilitating dialogue between cultures.

The birth of a new person in many nations is accompanied by numerous rituals, one of the most important of which is naming. Every nation's attitude to personal names reflects the values and ideology prevalent in society at a particular period of its development.

Let us trace how attitudes towards names and the naming process have changed historically. We begin by considering the concept of a *name*.

In the explanatory dictionaries of the three languages, name is explained as *a word to call a person or a thing*, also among the meanings are *fame, reputation*, etc. For comparison, we have analyzed the dictionary definitions of the explanatory dictionaries of the Russian language [1], Ozhegov S.I. [2]; English dictionaries [3], [4],[5]; and the explanatory dictionary of the Kazakh language [6]; translated bilingual dictionaries ABBY Lingo Live [7].

According to the Oxford Dictionary, *name*: "1. A word or set of words by which a person or thing is known, addressed, or referred to. 2. A famous person. 2.1. A reputation, especially a good one. 3. (In the UK) an insurance underwriter belonging to a Lloyd's syndicate. That is, a *name* is 1. a word for a person or object, 2. a well-known person, 2.1. a reputation, a good one, 3. an insurance underwriter [5].

The first meaning coincides with the meaning of the word *name* as recorded in the Oxford Advanced Learner's Dictionary [5]. The Cambridge English-Russian Dictionary defines *name* as "a word or group of words that is used to refer to a person, thing, or place": "the word or group of words that is used to refer to a person, thing, or place" [3].

At the same time, the Macmillan Dictionary electronic dictionary records four meanings of the word *name* 1. a word or set of words by which a person or thing is usually known 2. a word or words that someone calls another person in order to insult them 3. a reputation 4. someone who is famous or well known" [4]. That is, name: 1) a word or set of words by which a person or thing is usually known, 2) a word or set of words by which a person is called by someone in order to insult them, 3) a reputation, 4) someone who is famous or well known.

V.I. Dal interprets the word "name" as 1. a name, naming, a word by which one is called, meaning a person, an individual. It is noted that "the name of an object is a *name*, the name of an animal is a *nickname*, the name of a person is his *proper name*, by the *saint*, *angelic*, *cross and reclo*, which in ancient times was not made *public*; *patronymic*; *nickname*,

clan name - surname; *nickname* - given in the family or by people in addition to the family name <...>*name of a person or thing*, allegorically - its quality, and therefore its fame or renown, dignity". [1]. The dictionary entry "name" in S.I. Ozhegov's Dictionary records eight meanings of the noun: "1. the personal name of a person, given at birth, often a personal name of a living being in general... 2. Surname, family name...3. personal fame; reputation...4. famous, famous person...5. The name of an object, phenomenon...6. In grammar: a category of inflected words. (And. noun)... 7. in the name of whom-what, in the sign of preposition with generic n. In memory, in honor of whom-what... 8. in the name of whom-what, in the sign of preposition with generic n. On the basis of power, authority, granted to someone (official)...". [6].

The Explanatory Dictionary of the Kazakh language gives five meanings of the noun *name* - *есім*: 1. туған кезде адамға берілген жеке есім / the personal name given to a person at birth /, 2. даңқ / fame, renown/, 3. сөздік белгі/ verbal sign /, 4. ресми атақ /official title, rank /, 5. себеп, негіз / motive, reason, ground /. [6].

ABBY Lingvo Live Dictionary gives the largest number of meanings of the noun *name* - fourteen meanings: 1. name, surname, 2. name, appellation, designation, label, 3. reputation, fame, (good) name, 4. personality, person (especially distinguished), 5. clan, family, surname, 6. swear words, 7. *gram.* noun, 8. logical concept, 9. name, 10. famous, 11. nickname (of animal), 12. name, word (as against the essence, substance), empty sound, 13. ec. ticket with the name of buyer of shares, 14. "name" (an individual member of one of Lloyd's insurance syndicates who carries out insurance business on an unlimited liability basis) [7].

Thus a name in the three languages is not only the *name, the appellation of a thing, a person*, but also *a reputation, a glory*. Note that *reputation* is understood as a *good name*. *At the same time*, in Russian and English a name can be equivalent to a notion of a *well-known person*, and in Kazakh a *name* is also a *title, rank*, and in figurative meaning can be used as a *motive, occasion, ground*. Only English dictionaries have recorded the meaning of a name as a word for insult (call somebody names).

First of all, a name is associated with something positive, reflecting the achievements of a person and his/her recognition by society.

To demonstrate the attitudes of these peoples towards names, we have turned to parems containing the element "*name / имя / есім*". It is well known that proverbs reflect the national spirit and culture of the people, and their meaning contributes not only to mastering the language, but also to a better understanding of the way of thinking and character of the people.

We considered English proverbs, Kazakh (мақал-мәтелдер) and Russian (пословицы). If there is no equivalent in one of the three languages, the author provides an explanation of the meaning of the proverb and gives a literal translation. We have selected the following proverbs in the three languages:

1. Having equivalents in three languages

- A good *name* is better than riches. Жақсы *есім* бүкіл әлемнің қазынасынан қымбат. Жақсы *есім* малдан артық. Ардақты *есім* аспаннан да асқақ.. Добрая слава лучше / дороже богатства. Доброе *имя* дороже богатства.

2. Having equivalents in two languages:

- A good *name* is sooner lost than found. The dictionary does not give the Kazakh equivalent, only the translation: Жақсы *есім* табылғаннан гөрі тезірек жоғалады. The dictionary does not provide a Russian equivalent, only a translation: Легче утратить хорошее / доброе *имя*, чем его приобрести.

3. Identified in only one language:

- Среди казахских пословиц: Мыңнан жүзін білгенше, бірдің *атын* біл.

Literal translation into English: Know the *name* of one rather than you know a hundred faces out of a thousand.

Of course, this is not the whole list of proverbs, but the selected material also allows us to conclude that a name is inextricably linked with valour, respect and glory. Any good or bad deed, achievement or defeat and failure of a person is associated with his name.

Of particular interest are phraseological expressions that include personal names, which are rich in the languages in question. Their study can serve as a deeper insight into naming traditions in each of the analyzed linguocultures.

The customs and traditions associated with naming differ from one nation to another at different times in history. Since ancient times, people have believed that a name protects a child from dangers and influences its fate. Naming trends varied according to socio-economic structure, cultural and historical development, and religious preferences.

Resources

1. Даль В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка: современное написание: ок.1500 ил. М.: Астрель: АСТ:Хранитель, 2007. 349 [3]с.: ил.
2. Толковый словарь Ожегова онлайн [Электронный ресурс]. URL: <http://slovarozhegova.ru/> (дата обращения: 02.05.2015).
3. Cambridge Dictionaries Online [Электронныйресурс]. URL: <http://dictionary.cambridge.org/ru>(датаобращения: 10.02.2015).
4. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners [Электронныйресурс]. URL: <http://www.macmillandictionary.com/> (датаобращения: 10.02.2015).
5. Oxford Advanced Learner's Dictionary [Электронныйресурс]. URL: <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/> (дата обращения: 10.02.2015).
6. Қалиев Б.Е Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі: Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2014. 728 б.
7. ABBYLingoLive. [Электронный ресурс]. URL: <https://lingolive.com/ru-ru>(дата обращения: 16.05.2014).

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОБЪЕКТ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

Абиев Бахытжан Мырзахметович

Магистр, Международный университет туризма и гостеприимства, г. Туркестан, Казахстан

Аннотация. Социоллингвистика – раздел языкознания, изучающий отношения между языком и обществом. Их теснейшая взаимосвязь достаточно очевидна, однако очень долго она не находила теоретического осмысления. Эту связь неявно предполагает древнегреческая теория «тесей» (букв. «по установлению»), согласно которой имена возникают вследствие договора людей. Еще более явственно связь языка и общества прослеживается в конфуцианской концепции чжэн мин (букв. «исправления имен»).

Ключевые слова: социоллингвистика, анкета, интервью, контекст, лингвистика

Социоллингвистика (әлеуметтік лингвистика) тіл білімі, әлеуметтану, әлеуметтік психология және этнографияның тоғысуы арқылы дамитын ғылыми пән және мәселелерді кең түрде қарастыратын тілдің әлеуметтік табиғатымен байланысты және оның қоғамдық функциясы мен механизмін қарастыратын әлеуметтік факторлардың тілге әсерін зерттейтін ғылыми саласы болып табылады.

Қазіргі социоллингвистикалық зерттеулердің іргетасы кеңестік ғалымдардың еңбектері арқылы негізі қаланды (Л.П.Якубинскийдің, В.В.Виноградовтың, Б.А.Поливановтың), өйткені олар 20-ғасырдың 20-30 жылдарында тілді қоғамдық құбылыс ретінде зерттеді. Сондай-ақ социоллингвистиканы дамытуға француз мектебі ғалымдарының еңбектері де үлес қосты (әлеуметтану мектебі), олар Майердің еңбектеріне сүйенеді, америкалық этнолингвистер мен социоллингвистер Ф.Боас пен Э.Сепирдің даму идеяларына, неміс ғалымдары Т.Фринглистің және ол негізін қалаған лейпциг мектебіне, прага мектебінің өкілдері И.Матезиус, Б.Гавранекке және тағы басқаларға, жапондар «тілдің өмір сүруі» мектебінің өкілдері еңбектеріне сүйенеді.

Басқа бағыттардан айырмашылығы бар бихевиор мен феноментануға (объективтік шындықты қамтымай, ол санады болады дейтін философиядағы субъективтік құбылыс) бағытталған социоллингвистика (мысалы, АҚШ-та) Дж.Мидтің әлеуметтік өзара әсер ету теориясына сүйенген буржуазиялық философия мен әлеуметтану ағымы болды. Маркстік социоллингвистика тарихи материализмге және маркстік әлеуметтанудың жеке теорияларына – қоғамның әлеуметтік құрылым теориясына, әлеуметтік жүйе теориясына, жеке тұлғаның әлеуметтануы және басқаларға сүйенгеніне қарамай, тіл туралы ілімнің адамдар қарым-қатынасында маңызды құрал болуына, ұлтты қалыптастыру мен дамыту процесіндегі тілдің рөліне, тілдер мен диалектілердің қоғамдық қызметіне көңіл бөлді. [1.17]

Социоллингвистика төмендегідей мәселелерді қарастырады: тіл мен ұлтқа, байланысты тарихи категория ретінде қарастыру; оның құрылымының барлық деңгейіндегі тілдің әлеуметтік даралануы, нақтылай айтқанда, тілдік жағдайлардың типологиясы, аталған ұжым қолданатын әртүрлі тілдер мен диалектілердің әлеуметтік қызметке бөліну ерекшеліктері; әртүрлі әлеуметтік жағдайдағы тілдердің өзара ықпалдасу заңдылықтары; қостілділіктің әлеуметтік аспектілері, көптілділік пен диглоссияларды (әртүрлі бір-біріне қарама-қарсы бір немесе бірнеше тілдердің ішкі жүйелердің өзара ықпалы) және әлеуметтік жағдайлардың контекстегі тілдік ерекшеліктері; қоғам мен тіл арасындағы саналы ықпалдастықтың тіл саясатының бір түрі екендігі т.б.

Социолингвистикалық тәсілдер лингвистикалық және әлеуметтік зерттеулердің синтезі болып табылады.

Социолингвистикада анкета жүргізу, сұхбаттасу, зерттеушінің өзі қатысатын байқау, (қарым-қатынасқа зерттеушінің өзінің қатысуы), әлеуметтану эксперименті, математикалық статистиканың кейбір әдіс-тәсілдері, тілдердің арақатынасын әлеуметтік тұрғыдан реттеу – арнайы социолингвистика ережесіне тән құбылыс, әрине, тіл ерекшеліктерінің көп кездесуінен, пікір айтудан шыққан нәтиже.

Интернетпен байланыс, шағын жаргондар туралы талқылау жасай отырып, социолингвистика туралы төмендегідей мәселелерге жетеледі.

Қазіргі социолингвистика саласының негізін қалаушылардың бірі – американдық ғалым Уильям Лабов социолингвистиканы ғылым ретінде танып, әлеуметтік салада тілді жан-жақты зерттейді. Социолингвистика нысаны болатын тіл – белгілі өзіндік ерекшелігі бар білім саласына жетелемек. [2.23]

Тілдің өзіне тән белгілері белгімен бірге тіларалық қатынас төңірегінде болады. Социолингвистика пәні тілді меңгеру, оның тілді адам қалай пайдалануын немесе әр ұлт өз тілінде мүмкіндігінше еркін сөйлеп, оны пайдалана алса, әлеуметтік топ пен қоғам ХХ ғасырда социолингвистиканың дамуына, қоғамдағы теория негіздерінің қайта дамуын коммуникативті жағдайда өрлеуін қажет деп санаса керек. Бұл төңіректе қоғам, топтасқан адамдардың, тіл арқылы байланысы бар екенін айтып келсе, Ю.Хабермас Франкфург әлеуметтік мектебінің негізін қалаушы, қоғамды (коммуникация) тіларалық байланыс деп зерттесе, ол үшін қоғам – адамдар арасындағы тіларалық байланысы бар, қоғамда жан-жақты дамыған, саналы ұрпақты мысал етіп отыр.

1) Қоғамда болып жатқан әлеуметтік процестер – тілдің қалыптасуына, соның ішінде: қоғам ішіндегі әлеуметтік құрылымның ерекшелігін, мәртебесі бар тіл мен қарсы топтар арасындағы байланысты; Кері мәртебелі топтар – мәртебесі бар топқа ұнау үшін бар мүмкіндікті жасай отырып, алға ұмтылатынын айғақтады.

2) Адамның тілдік сипатына қатысты факторлар. Тілдік сипат пен оның әлеуметтік қозғалысы (яғни ойлана отырып жасалған іс-қимыл).

Тіл қатынасынан туындайтын факторлар:

1) Коммуникативті іс-әрекет немесе тіларалық іс-әрекетке байланысты факторлар. Бұл әрекет болып жатқан жерге, мекенге оған қатысты әлеуметтік мәртебеге, тіларалық мәселелерге, тіларалық жағдайда әрекет ететіндерге байланысты.

2) Айтушының немесе сөйлеушінің әлеуметтік мінездемесі. Адамның тілдік сипатына оның әлеуметтік сипаты әсер ететінін социолингвистика анықтады.

Қазіргі кездегі социолингвистика тұтас тілдік сипаттардың жиынтығына, олардың тілдік сипатына қарай зерттеп, анықтай алады:

1) Адамға қатысты орта мен мамандығы;

2) Білімнің түрі мен деңгейі;

Жан-жақты білімді адамға техникалық және гуманитарлық бақылау, техникалық білімдар адам көбінесе жаргонның әсеріне ықтимал немесе мәжбүр екендігі, ал гуманитарлы білімдар адамдар әдеби нормаға сондай-ақ тілдік тазалыққа мән береді. Осыдан тілдік қолданыстағы айырмашылық байқалады.

1) Ер адамдардың тілдік нормасы – жаңалыққа негізделеді, ал әйел адамдардың тілдік нормасы – әдет-ғұрып пен әдеби нормаға тәндік құбылыс болып келеді.

2) Адамның этникалық байланысы. Ол мемлекеттердің этникалық байланысы көптеген этникалық түрлерге, этностар – мемлекеттік емес тілдердің тасушысы болып саналады. Олар қос тілділік жағдайда ғана өмір сүреді.

3) Адамдар мекендеген аймақ. Бұл салаға диалектілік ерекшеліктер пайда болады. Оңтүстік аймақтарда диалектіге сай «а»-ны қолдану, ал солтүстікте «о»-ны қолдану қалыптасқан.

Литература

1. Дешериев Ю.Д. Социальная лингвистика К основам общей теории. М., 1977.
2. Швейцар А.Д., Никольский Л.Б. Введение в соцлингвистики. Москва, 1978.

Social Sciences

- *Academic & Psychological Testing*
- *African Studies & History*
- *Anthropology*
- *Archaeology*
- *Architecture*
- *Asian Studies & History*
- *Bioethics*
- *Canadian Studies & History*
- *Chinese Studies & History*
- *Cognitive Science*
- *Criminology, Criminal Law & Policing*
- *Development Economics*
- *Diplomacy & International Relations*
- *Early Childhood Education*
- *Economic History*
- *Education*
- *Educational Administration*
- *Educational Psychology & Counseling*
- *Educational Technology*
- *Environmental & Occupational Medicine*
- *Environmental Law & Policy*
- *Epistemology & Scientific History*
- *Ethics*
- *European Law*
- *Family Studies*
- *Feminism & Women's Studies*
- *Forensic Science*
- *Geography & Cartography*
- *Health Policy & Medical Law*
- *Higher Education*
- *History*
- *Human Migration*
- *Human Resources & Organizations*
- *International Law*
- *Law*
- *Library & Information Science*
- *Middle Eastern & Islamic Studies*
- *Military Studies*
- *Paleontology*
- *Political Science*
- *Public Health*
- *Public Policy & Administration*
- *Science & Engineering Education*
- *Sex & Sexuality*
- *Social Sciences (general)*
- *Social Work*
- *Sociology*
- *Special Education*
- *Sustainable Development*
- *Teaching & Teacher Education*
- *Technology Law*
- *Urban Studies & Planning*

METHODOLOGY OF TEACHING BASIC FUNCTIONS IN MS EXCEL APPLICATION PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE CLASSES OF SECONDARY SCHOOL.

Bashirova G. I.

PhD in Pedagogy, Azerbaijan State Pedagogical University, Baku

Summary: During the teaching of application programs in high school, Ms. Excel had to spend a lot of time teaching, because this program was not only very comprehensive, but also very useful. Regardless of their specialty, anyone can use this program in any field.

Key words: Abs, Max, Len, If, Fact, Min, Left, And, Power, Average, Right, Or, Sum, Count, Not, Product, Counta, True, Sumif, Countif, False

Annotation: In general, many hours should be devoted to teaching Ms. Excel during the teaching of applied programs in high school, because this program is not only very comprehensive, but also very useful. Regardless of their specialty, anyone can use this program in any field. That is why it is necessary to teach students the individual sections of this program during the school years. . In addition to the words I mentioned above, this article is about teaching the basic functions of MS Excel.

To work with formulas, use the "Function Library" tab in the "Formulas" section of the ribbon header of the MS Excel application. We see a very large list of functions in this library. We have collected the most needed ones in the table above.

Now let's look at the synergy of each function in the table. The ABS function returns the absolute value of any number. The following window opens when we select and confirm the ABS function we need, for example, from the window that pops up on *Fx* from the "Function Library" tab and the formula bar to make us use this function.

However, if we look at the syntax of the ABS function, we see that this function has only one argument, that is, if we enter several arguments here, it tells us in the dialog box that we made a mistake.

Mathematical function 2 calculates the FACT-factorial. But we also know from mathematics that it calculates the factorial of positive numbers (it does not calculate the factorial of negative numbers, fractions or very large numbers).

We also see that when you write the factorial of a negative number or a very large number, the answer is "#NUM!" (When you write the wrong number in the function).

The POWER-function calculates the power of a number. You can also calculate the power of a number in Excel by pressing shift +6 on the keyboard, for example: = 5 ^ 3. Calculates the power of fractions.

	A	B	C	D	E
1	Students name	Informatics	logic		
2	Bayraov Ali	78	90		89
3	Seyidov Seyid	49	67		
4	Bayraova Sona	65	87	"15"	
5	Kazimov veli	90	34		
6	Vaqif Ruslanov	93	78		TRUE
7	Oqtay Agayev	86	90		
8	Jala Ilqar	56	98		
9	Sara Rustam	67	67	FALSE	
10	vafa ilhamli	89	45		
11	Babayeva Arzu	90	89		
12	Veliyev Veli	63	56		
13	Aliyev Ali	45	67		
14				957	
15				=SUM(C2:E13)	

The SUM-function collects numbers in the specified range. Syntax shows that the argument can contain from 1 to 255 numbers

If we replace ":" in the range = sum (C2: E13) with a comma ";", it will only add numbers in 2 cells.

If we look at the values in the figure, we see that in the formula, the argument takes the number as a number in quotes, True as 1, False as 0, and therefore the answer is 957 in one and 973 in the other.

Students Informatics logic					
1	name				
2	Bayraov Ali	78	90		89
3	Seyidov Seyid	49	67		
4	Bayraova Sona	65	87	"15"	
5	Kazimov veli	90	34		
6	Vaqif Ruslanov	93	78		TRUE
7	Oqtay Agayev	86	90		
8	Jala Ilqar	56	98		
9	Sara Rustam	67	67	FALSE	
10	vafa ilhamli	89	45		
11	Babayeva Arzu	90	89		
12	Veliyev Veli	63	56		
13	Aliyev Ali	45	67		
14					973
15				=SUM(C2:C13;"15";E2;True)	

The PRODUCT function also works like the Sum function, it only performs multiplication.

However, it should be noted that false or true should not be written in quotation marks, because when you type a numeric text into the expression "#VALUE!" error appears.

Markets Data The name of the product Quantity Calculate according to the condition					
1	Markets	Data	The name of the product	Quantity	Calculate according to the condition
2	Araz	1.3.2022	sugar	25	91
3	Bravo	1.3.2022	Fat	34	
4	Bazar	1.3.2022	flour	12	
5	Spar	1.3.2022	rice	34	
6	Araz	2.3.2022	rice	45	
7	Bravo	2.3.2022	sugar	23	
8	Bazar	2.3.2022	Fat	12	
9	Spar	2.3.2022	flour	22	
10	Araz	3.3.2022	rice	21	
11	Bravo	3.3.2022	Fat	31	
12	Bazar	3.3.2022	flour	25	
13	Spar	3.3.2022	rice	12	

The SUMIF function summarizes the range according to the condition. In our example, it was necessary to calculate the amount of goods sold in 3 days in "Araz" market. The calculated result is 91..

This function behaves in a different way, for example: it performs aggregation according to a condition set in any range. Let's explain the statistical functions. The syntaxes of the ximum and Minimum functions, which are statistical functions, are the same, they accept the Sum function as a numeric in quotes written in the formula and as a number in "true" and "false".

The syntax of the AVERAGE function is the same as the Maximum function

Students							
name	Informatics	logic					
Bayraov Ali	78	90		89			
Seyidov Seyid	49	67					
Bayraova Sona	65	87	"15"				
Kazimov veli	90	34					
Vaqif Ruslanov	93	78		TRUE			
Oqtay Agayev	86	90					
Jala Ilqar	56	98					
Sara Rustam	67	67	FALSE				
vafa ilhamli	89	45					
Babayeva Arzu	90	89					
Veliyev Veli	63	56					
Aliyev Ali	45	67					
				73,12			
				=AVERAGE(B2:E13)			

= AVERAGE (B2: C13; FALSE; "- 5";E2;True) - finds the numerical mean by adding the numbers in the formula and dividing them by their number.

The COUNT function shows the number of cells in the range that contain only numbers.

The COUNTA function shows the number of filled cells in the range

The COUNTIF function indicates the number of cells in the range by condition.

Markets	Data	The name of the product	Quantity	
Araz	1.3.2022	sugar	25	4
Bravo	1.3.2022	Fat	34	=COUNTIF(A2:A13;">25")
Bazar	1.3.2022	flour	12	
Spar	1.3.2022	rice	34	
Araz	2.3.2022	rice	45	
Bravo	2.3.2022	sugar	23	
Bazar	2.3.2022	Fat	12	
Spar	2.3.2022	flour	22	
Araz	3.3.2022	rice	21	
Bravo	3.3.2022	Fat	31	
Bazar	3.3.2022	flour	25	
Spar	3.3.2022	rice	12	

The text shows the number of characters in the LEN cell from the functions.

The LEFT cell displays the characters to be separated from the left

Only 2 characters can participate in both left and right functions.

D16 : X ✓ f_x =LEFT(A13;7)					
	A	B	C	D	E
1	Name of employees	ID of employee	Salary	Total	
2					
3	Bayraov Ali	3532513	890		
4	Seyidov Seyid	3534523	980		
5	Bayraova Sona	3536535	678		
6	Kazimov veli	3538543	450		
7	Vaqif Ruslanov	3540558	670		
8	Oqtay Agayev	3542563	356		
9	Jala Ilqar	3544573	789		
10	Sara Rustam	3546587	459		
11	vafa ilhamli	3548593	690		
12	Babayeva Arzu	3550603	870		
13	Veliyev Veli	3552614	990		
14	Aliyev Ali	3554623	770		
15				Veliyev	
16				=LEFT(A13;7)	

Here the address of the cell and the number of characters so that the argument can be only 1. If we enter several arguments by mistake, the dialog box will display information that we made a mistake

The logical function of IF is a branching function. Let's look at an example where those with a score greater than 65 are acceptable and those with a score less than 65 are acceptable. Or we can use if

$$= \text{If} (B2 > 60; B2 * 2; B2 / 2)$$

C2 : X ✓ f_x =IF([@logic]>65;"acceptable";"unacceptable")							
	A	B	C	D	E	F	G
	Students	Informatics	logic	Column1			
1	name						
2	Bayraov Ali	78	90	acceptable	=IF([@logic]>65;"acceptable"; "unacceptable")		
3	Seyidov Seyid	49	67	acceptable			
4	Bayraova Sona	65	87	acceptable			
5	Kazimov veli	90	34	unacceptable			
6	Vaqif Ruslanov	93	78	acceptable			
7	Oqtay Agayev	86	90	acceptable			
8	Jala Ilqar	56	98	acceptable			
9	Sara Rustam	67	67	acceptable			
10	vafa ilhamli	89	45	unacceptable			
11	Babayeva Arzu	90	89	acceptable			
12	Veliyev Veli	63	56	unacceptable			
13	Aliyev Ali	45	67	acceptable			
14							

- Because the IF logic function is a branching function, this function is often used in accounting. In the following example, we have calculated the calculation of a 30% increase in the salary of those with a salary of less than 700. It turns out that the salary of thousands of people is calculated in a few seconds. In this way, we see how Excel makes people's work easier. That is why it is important to teach this program comprehensively in high school

Name of employees					
ID of employee	Salary	Total			
Bayraov Ali	3532513	890	FALSE		
Seyidov Seyid	3534523	980	FALSE		
Bayraova Sona	3536535	678		881,4	
Kazimov veli	3538543	450		585	
Vaqif Ruslanov	3540558	670		871	
Oqtay Agayev	3542563	356		462,8	
Jala Ilqar	3544573	789	FALSE		
Sara Rustam	3546587	459		596,7	
vafa ilhamli	3548593	690		897	
Babayeva Arzu	3550603	870	FALSE		
Veliyev Veli	3552614	990	FALSE		
Aliyev Ali	3554623	770	FALSE		

= AND (2 > 3; (5 + 2) < 10; 3 * 5 > 12) The answer is False. All the conditions must be true so that the answer is true. There can be up to 255 conditions. If at least one of the conditions is true, it is true.

The note function indicates true and false true

REFERENCES:

1. [Richard Kusleika](#), [Michael Alexander](#), [John Walkenbach](#) Excel 2019 Bible
2. Excel 2019 All-in-One For Dummies 1st Edition
3. Excel Macros for Dummies & Basic VBA
4. Microsoft Excel 2019 Data Analysis and Business Modeling ...

ОЙЫН ӘРЕКЕТІ АРҚЫЛЫ ЛИДЕРЛІК САПАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Турабова Катипа Токмолдаевна

Мухамедкаримова Гульмира

Гашизова Зульфия Юсуповна

Кілттік сөздер: ойын, мектеп жасына дейінгі бала, лидерлік, лидерлік сапа.

Түйіндеме

Мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекеті арқылы лидерлік сапасын қалыптастырудың педагогикалық мүмкіндіктері қарастырылған

Бүгінгі таңда мектепке дейінгі білім беруді дамытудың негізгі бағыты бала дамуына қажетті кеңістікті жасауға және баланың жеке дамуы үдерісіне кешенді жетекшілік етуге жағдай туғызумен байланысты болып отыр. Баланың өмір сүріп отырған әлеуметтік ортада өзін-өзі тануына, дамуына, сол ортада мәдени түрде коммуникациялық біліктерін қалыптастыруға бағытталған жүйелі жұмыстың алғашқы көшін мектепке дейінгі кезеңде бастау керектігі белгілі. Баланы жан-жақты тәрбиелі, мәдениетті, ертеңгі қоғам талабына сай лидерлік сапасы қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеу – мемлекет, білім беру мекемелері және отбасы үшін жауапты міндет.

Философиялық сөздікте: «лидер– әлеуметтік топтың немесе ұйымның ең беделді мүшесі» деп түсіндіріледі [1]. Осылайша әдебиеттерге талдау жасай отырып, лидер үшін кез-келген жағдайдан дұрыс шешім тауып, шыға алу қабілетінің қалыптасуы маңызды екендігін және бұл аталған қабілет лидер болуға жол ашатындығын анықтай отырып, лидерлікке тән қабілеттің түрінің сандық жағынан көп екендігіне, лидердің топта танылуы әр түрлі көрініске ие екендігіне көз жеткіздік. Лидерлік сапаның дамуын психологиялық тұрғыдан қарастырып көрейік. Психология терминдердерінің орысша-қазақша сөздігінде «лидер» ұғымы «лидер, басшы, жетекші» деп түсіндіріледі.[6]. Сондықтан, мектепке дейінгі кезеңнен бастап, баланың психологиялық-физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, оларды өз ойын, еркін іске асыра алуға баулып және бала бойындағы лидерлік сапасын дамытуға, сонымен бірге интеллектуалдық деңгейін көтеруге мән беру қажет. Оқыту үдерісінде мектепке дейінгі кезеңнен бастап балалардың бойындағы лидерлік сапасын қалыптастыру бағытының басымдылығы педагогикалық іс-әрекет ұстанымдарының да өзгеруіне әсерін тигізуде. Сондықтан тәрбиеші өз кезегінде дайын білімді берумен ғана шектелмей, баланың дамуына қажетті шаралар ұйымдастырып, балалардың лидерлікпен ойлау қабілеттерін қалыптастыруға ынталы болуы керек. Ол үшін тәрбиешінің өзінің де алғыр, белсенді, жан-жақты дамыған тұлға ретінде кәсіби біліктілігі мол әдістемелік және психологиялық дайындығының сапалық деңгейі жоғары болуы тиіс.

Қазіргі кезде жас және ересектік кезеңдерде лидерлікті қалыптастыру туралы бірқатар психологиялық еңбектер жазылған. Оларға мысалы, Н.С.Жеребова, Р.Л.Кричевский, Б.Д.Парыгин, Р.Станкевич және т.б. Н.С.Жеребова лидерлікті ұйымдастыру мен басқарудың бір элементі ретінде қарастырды, екінші жағынан тұлғаға лидерлік рөлді ешкім бермейді, ол лидерлік рөлді өзі алады. Н.С.Жеребова: «...лидер болатын тұлға лидер болуға деген әлеуметтік-психологиялық талпынысын көрсетіп қана қоймай, лидер болуға потенциалдық мүмкіндігін білдіртеді» [2].

Д.Гоулмен «Эмоциональное лидерство» еңбегінде Питер Салоуэй және Дж.Майер эмоционалды интеллектіні «Зияткерлік үдеріс негізінде эмоциямен басқару, эмоция көрсету, жеке тұлғаны қабылдай және түсіне білу қабілеті» - деп көрсеткендігін айтады [3]. Басқаша айтқанда, эмоционалды интеллекте ғалымдар төрт сапаны біріктіреді:

- адамдармен қарым-қатынаста қабылдау және сезіне білу қабілеті(дәл өзінікі тәрізді, басқа адамды қабылдауы);
- ақылға сүйеніп эмоцияны бағыттап білу қабілеттілігі;
- адамдарды түсініп, эмоцияны дұрыс көрсете білу қабілеттілігі;
- өз эмоциясын басқара білу қабілеттілігі;

Гарвард университетінің психологы Дэвид Макклелланд «эмоционалды интеллекте» дамыған лидер қандай да бір сапаларсыз-ақ басқаруға қабілетті болып келеді деп атап көрсетеді [4].

Лидерлік үдерісінің негізгі элементі: ықпал ету, өз еркімен іс-әрекетке қосылу, мақсатқа жету екендігі белгілі. Сондықтан лидер белгілі бір қабілеттерге ие болуы тиіс деп есептеледі. Лидер мәселесін зерттеуші ғалымдардың еңбектерінде көрсетілген лидерлікке тән жалпы және арнайы қабілеттер мыналар:

Жалпы қабілеттерге:

- Құзырлылық – адамның лидер ретінде көрінетін саласына байланысты меңгерілген білімі.
- Белсенділік – адамның қажымай қарқынды әрекет ете білуі.
- Бастама жасау – адамның шығармашылық, белсенділік көрсетуі, идея (жаңа ой) және ұсыныстар жасауға дайындығы;
- Жатырқамау – адамның басқа адамдармен ашық қарым-қатынас жасауға бейімділігі;
- Табандылық – адамның еркіндік күшінің айқындығы, бастаған істі соңына дейін жеткізе білуі;
- Өзін ұстай білуі – адамның қиын жағдайларда сезім мен әрекетін басқара білуі;
- Жұмысқа қабілеттілігі – адамның шиеленіскен істерді алып жүруде шыдамды болуы;
- Байқампаздық – адамның бөлшектерді байқау, көре білуі;
- Дербестік – адамның өзіне жауапкершілік ала білуі, пікірлерге тәуелсіздігі;
- Ұйымдастырушылық – адамның өз әрекетін жоспарлап, адамдарды жанына жинай білуі, жинақылығы жатады.

Арнайы қабілеттерге:

- Ұйымдастырудағы зеректік – басқа адамды түсіне білу; әрқайсысына жеке қабілеті мен ерекшелігіне байланысты жол таба білуі;
- Психологиялық әсер етудегі белсенділігі – үдерісте туындаған жағдаятқа байланысты адамның жеке қабілетін ескеріп отырып, әр түрлі жолмен оған әсер ете білуді игеруі;
- Ұйымдастырушылық жұмысқа икемділігі – өзіне жауапкершілік алу қажеттілігі, лидерлік ұстанымы жатады.

1900 бен 1957 жылдар аралығында жүргізілген Р.Ман зерттеулері:

«лидерлер – қатардағы топ мүшелеріне қарағанда өмірге бейімделген, басымдыққа бейім, жоғары дәрежеде экстравертивті, аз көлемде консервативті, қарым-қатынас аймағында сезімтал адам», - деп көрсетуі дәлел бола алады.

Бұл тұжырымға тоқтала отырып, адамның бойындағы қарым-қатынастағы еркіндік, бастамашылдық, белсенділік қабілеттерінің қалыптасуы адамның топ ішінде лидер болуына мүмкіндік береді деген ойдамыз.

Әдебиеттерде кеңес әлеуметтік психологиясындағы лидерлік түсінігінің мәні екі ұғымда қарастырылады: лидерлік және басшылық. Лидерлік психологиялық қатынас құрамында топта пайда болатын басымдық таныту мен бағыну тұрғысында қарастырылады. Ал «басшылық» ұғымы топ пен ұйым қызметін басқару үдерісіне қатысты айтылады.

Педагогика-психологиялық және әдіснамалық әдебиеттерді талдау, қорытынды жасауға болады:

1. Н.С.Жеребова: лидер - белгілі бір жағдайда топтық тапсырмаларды орындауға өзгелерден гөрі үлкен жауапкершілікпен қабылдайды деген белгілі бір қорытындыға келді. Лидерді қандай да бір мақсатқа жету үшін адамдарды біріктіруге қабілетті тұлға деп анықтау қажет.

2. Лидерлік – қандай да бір ортақ ұйымның мақсатына жетуге барлығының күшін бағыттай алатын, жекелеген тұлғаға да, топқа да әсер ете алуы. Ол беделді тұлғаның топ мүшелеріне ықпал етуімен байланысты. Лидерліктің ажырамас бөлігі – ең болмағанда ізбасарлардың болуы. Адамдарды артыңнан ерту, олардың арасында ортақ мақсатқа қол жеткізу бойынша нақты міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жүйелі байланыстың болуын қамтамасыз ету қабілеті болу маңызды.

Лидерлік – әрдайым беделді тұлғаның жеке қасиеттерінің ол ықпал етуге тырысатындардың қасиеттерімен және осы апта орын алған жағдаймен ара қатынасына тәуелді болатын ықпал етуші күші.

Лидерді қандай да бір мақсатқа жету үшін адамдарды біріктіруге қабілетті тұлға деп анықтау қажет. Лидерліктің ажырамас бөлігі – ең болмағанда ізбасарлардың болуы. Адамдарды артыңнан ерту, олардың арасында ортақ мақсатқа қол жеткізу бойынша нақты міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жүйелі байланыстың болуын қамтамасыз ету қабілеті болу маңызды.

Лидерлік – қандай да бір ортақ ұйымның мақсатына жетуге барлығының күшін бағыттай алатын, жекелеген тұлғаға да, топқа да әсер ете алуы. Ол беделді тұлғаның топ мүшелеріне ықпал етуімен байланысты.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Гальтон Ф. Наследственность таланта: законы и последствия. – М: Наука, 2003. -254с.
2. 8.В.И.Зацепин Проблемные ситуаций в мышления и обучении. – М: Педагогика, 1972. - 208с.
3. Философская энциклопедия. – М: Советская энциклопедия, 1970. –Т.5. -185с.
4. Давлетова А.И. Лидерство как социальное явление: сб.науч.тр./Славянск-на – Кубани: центр СГПИ, 2006. -76с.
5. Философиялық сөздік /Ред. Ұжым.: Р.Н. Нұрғалиев, Г.Г.Ақмамбетов, Ж.Ж.Әбділдин; Алматы, 1995. – 525б
6. Жарықбаев Қ., Саңғылбаев О. Психология: Энциклопедиялық сөздік. –Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011. -624б.
7. Гоулмен Д., Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство: Искусство управления на основе эмоционального интеллекта. М: Альпина Бизнес Букс, 2015г.

ДЕТЕРМИНАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «САМОПОЗНАНИЕ»: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Анарбек Назгуль

Кандидат педагогических наук, доцент, Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Карабутова Анжелика Александровна

Магистр психологии, ведущий научный сотрудник, НАО «Национальный институт гармоничного развития Человека», Алматы, Казахстан

Аннотация: Развитие современной педагогической науки представляет собой процесс перманентного совершенствования теории методики преподавания различных дисциплин, заключающихся в необходимости анализа современных научно-методологических проблем, определения новых подходов и взглядов на обновление предметно-объектной составляющей, понятийно-категориального аппарата и содержания.

Дисциплина «Самопознание» является обязательным предметом в школах и соответственно методика преподавания самопознания – в педагогических вузах Казахстана. Духовно-нравственное образование как отрасль научного знания считается устоявшейся в разных странах, развитие которой в нашей стране в недавнем прошлом, в советский период, носило централизованный и экстенсивный характер, и было не лишено идеологических недостатков. В связи с вхождением Республики Казахстан в открытое мировое образовательное пространство развитие духовно-нравственного образования носит интенсивный характер. Исследования, проводимые учеными философами, социологами, психологами, педагогами в течение 30 лет независимости Казахстана, охватывают все многообразие методологических подходов, сложившихся в разных отраслях научного знания о человеке.

В работе авторами статьи представлен обновленный вариант понятийно-категориального аппарата дисциплины «Самопознание» и методики ее преподавания на основе современных подходов синергетического и компетентностного. Данная работа выполнена в рамках проекта по заказу МОН РК «Синергетические основы и эвтагогика для саморазвития личности и развития духовно-нравственных качеств».

Ключевые слова: синергетический подход, духовно-нравственное образование, методика преподавания, обновление понятийного аппарата.

Abstract: The development of modern pedagogical science is a process of permanent improvement of the theory of teaching methods of various disciplines, consisting in the need to analyze modern scientific and methodological problems, identify new approaches, and views on updating the subject-object component, conceptual and categorical apparatus and content.

The discipline "Self-knowledge" is a mandatory subject in schools and, accordingly, the methodology of teaching self-knowledge is in pedagogical universities of Kazakhstan. Spiritual and moral education as a branch of scientific knowledge is considered to be well-established in different countries, the development of which in our country in the recent past, during the Soviet period, was centralized and extensive, and was not without ideological shortcomings. Due to the entry of the Republic of Kazakhstan into the open-world educational space, the development of spiritual and moral education is intensive. The research conducted by scientists, philosophers, sociologists, psychologists, teachers during the 30 years of independence of Kazakhstan covers all the variety of methodological approaches that have developed in different branches of scientific knowledge about a person.

The authors of the article present an updated version of the conceptual and categorical apparatus of the discipline "Self-knowledge" and the methodology of its teaching based on modern synergetic and competence-based approaches. This work was carried out within the framework of the project commissioned by the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan "Synergetic foundations and heutagogy for personal self-development and the development of spiritual and moral qualities".

Keywords: synergetic approach, spiritual and moral education, teaching methods, updating of the conceptual apparatus.

Приоритетным направлением развития национальной системы образования становится духовно-нравственное образование, ориентированное на максимальное раскрытие личностного потенциала человека. Педагог – ключевая фигура развития общества. И образовательная политика многих государств направлена на повышение статуса учительской профессии, поднятие престижа педагогической деятельности. Но главное сам педагог должен понимать свою миссию в воспитании подрастающего поколения. Понимать, что только личным примером может воспитать личностей, живущих в единстве мысли, слова и дела, служении Родине, обществу.

Нравственный пример учителя самопознания возможен только на основе его глубокого духовно-нравственного развития, которое должно стать приоритетным в системе подготовки педагогических кадров республики. В 2010 году для всех специальностей группы «Образование» введена обязательная дисциплина «Самопознание» – светское учение о духовности.

В последние годы изучению духовности и культуры посвящены труды отечественных ученых: Г. Есим, Т. Кульсариева, С. Сыздыкова, А. Нысанбаева, А. Абуова, Б. Толепбергенова, К. Котошевой, Г.К. Нурғалиевой, Э.А. Урунбасаровой и др. Хотим подчеркнуть, что актуальные исследования духовности общества и личности проводятся во всех отраслях общественного и гуманитарного знания: истории, философии, педагогики, социологии и т.д.

Так, вопросы духовно-нравственного образования в Казахстане рассматриваются учеными К. Кожахметовой, Р.А. Мукажанова, Г.А. Омаровой, А.К. Мынбаевой и другими.

Традиционно выделяются два этапа становления и развития метадисциплины «Самопознание». На первом этапе его содержание обеспечивало интегральную компетенцию человека быть полноценным субъектом жизнедеятельности в сложном современном мире [1]:

- 1) не только познавать мир предметов и идей, но и вносить свой собственный творческий вклад в общечеловеческую культуру;
- 2) осознанно и самостоятельно ставить жизненные цели, в соответствии с нравственными ориентирами определять пути их достижения;
- 3) целенаправленно и осознанно регулировать собственное поведение;
- 4) нести всю полноту ответственности за окружающий мир (социальный и природный);
- 5) осуществлять нравственный выбор в сложных жизненных ситуациях;
- 6) стремиться к максимальной самореализации;
- 7) быть в гармонии с собой и миром.

Как видно, из перечисленных характеристик личности показаны больше цели, задачи, нежели пути и возможности их достижения. Именно с 2010-2011 гг. происходит обновление содержания предмета «Самопознание», которое нацелено на определение собственно общечеловеческих ценностей и качеств личности, которые им

соответствуют. Выделены, как главные, следующие моральные нормы: *жить по совести; жить в единстве мысли, слова и дела; быть, а не казаться; любовь как энергия – основа жизни, бескорыстное служение, воспитание личным примером.*

На первом этапе больше содержание предмета «Самопознание» было больше ориентировано на нравственные и моральные нормы, не делая упора на духовность. На втором этапе развития программы восстановлена целостность понятий «духовность» и «нравственность».

В данной статье авторы придерживаются мнения ученого Морена, который рассматривает синергетику как междисциплинарное и трансдисциплинарное знание, соответствующее уровню постнеклассической науки, что дает ей основание претендовать на роль ядра современной общенаучной картины мира [2]. Синергетический подход предполагает многомерность и единство образования, одновременное функционирование трех его компонентов: обучения, воспитания, творческого развития личности в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Это ярко проявляется в постановке предметной и объектной области метадисциплины «Самопознание».

Объектом самопознания является духовно-нравственное образование человека.

Предметом самопознания – целостность понимания человека как триединства «тело-душа-дух».

Хочется углубить данное представление. На современном этапе развития философии, психологии и педагогики восстанавливается целостность понимания человека как триединства «тело-душа-дух». Существуют различные подходы к пониманию «духовного», часто «духовное» рассматривается как порождение человеческой деятельности. В исследованиях философской школы Казахстана А. Д. Нысанбаева, А. Г. Косиченко, Г. Г. Соловьевой, А. А. Хамидова и других мы видим диаметрально противоположную точку зрения: «философии, как любви мудрости, следует не констатировать факт разрыва материальной и духовной составляющей человека, а совершить дело воссоединения духа и материи, бытия и смысла, сущего и должного; всё человеческое бытие пронизано духом, и вся жизнедеятельность человека одухотворена...» [3].

В преподавании самопознания объект и предмет являются стержневыми при проектировании содержания образования по самопознанию.

Цель предмета «Самопознание» – гармоничное духовно-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка.

Такая цель требует подходить к определению содержания образования с позиций современной концепции человека.

Педагогика XX века была выстроена на когнитивизме, с превалированием научно-технократической парадигмы. Современная отечественная школа продолжает развивать когнитивные навыки ребенка, его интеллектуальный потенциал. С начала XXI века в образовании активно внедряются технологии социального конструктивизма, когда учащиеся при помощи активных методов обучения учатся организовывать коммуникацию и пространство вокруг себя. Это помогает двигаться к гуманистической педагогике. В тоже время необходимо наполнение образования смыслоразвивающими технологиями, ценностными оценками. Следующий этап – внедрение технологий на базе коннективизма [4].

В интеллектуальном развитии учащихся традиционная школа имеет успехи. В век прагматизма, доминирования меркантильных интересов, успеха прагматиков, индивидуалистов возникает вопрос о нравственности и духовности подрастающего поколения. Гармония и баланс развития светской духовности и интеллекта важны для

современного человека. Учащиеся XXI века, если заглянуть в будущее, готовятся жить и трудиться в условиях глобальных вызовов третьего тысячелетия. Поколению Next предстоит решать вопросы экологии, физического и психологического здоровья, стрессов, мультикультурного сосуществования; дальше – биоробототехники, освоения космического пространства и др. Развитие данных направлений сопряжено с необходимостью решать проблемы духовности, нравственности, этики [4]. Поэтому появление предмета «Самопознание» может помочь раскрыть потенциал каждого человека, и в настоящее время направлен на развитие духовно-нравственного потенциала человека.

Следует отметить, синхронизацию основных положений самопознания и синергетической концепции образования, которая базируется на системе идей, способствующих становлению паритетного отношения к окружающему миру человека, определяющего свое место в нем [5]:

- холической идее, которая признает единство мира природы и мира личности, вписанность человека в целостную социоприродную систему;
- идее экологизации, предлагающей сохранения равновесия в социоприродной системе, что является главным условием коэволюции человека, общества и природы;
- ноосферной идее, отражающей органическую взаимосвязь и взаимодействие Разума и биосферы.

В Программе нравственно-духовного образования «Самопознание» «дух», «духовность» рассматривается как объективная реальность, которая не является производной человеческой деятельности, это единая, внутренняя сущность всей Вселенной и человека. Во Вселенной Духовная реальность проявляется как жизнь, движение, развитие, порядок. В сознании человека Духовная реальность проявляется как общечеловеческие ценности, высшие идеалы: совесть, любовь, истина. Уникальность человеческого существования заключается в том, что только человек, используя высший разум, может осознать свою духовную природу и внутреннее родство со всей Вселенной [6].

Вечные общечеловеческие ценности (духовно-нравственные ценности) – это абсолютные ценности, то есть ценности, значимые не для какого-то ограниченного круга людей (социальной группы, класса, партии, государства или коалиции государств), а имеющее значение для всего человечества. Эти ценности принадлежат всем народам, имеют глубокий внутренний смысл и предстают не просто в качестве внешних моральных правил, а как объекты прямого внутреннего опыта, то есть в их основе оказывается Совесть человека как воплощение любви, истины, спокойствия, долга, ненасилия, добра, сострадания. Таким образом, общечеловеческие ценности имеют вечную, исторически не локализуемую духовную природу, являются инвариантами изменчивой системы социальных, политических, национальных, научных, личностных и других ценностей. Они потенциально заложены в каждом человеке и структуре материальной Вселенной [6].

Заметим, что такое понимание общечеловеческих ценностей снимает противопоставление общечеловеческих и национальных ценностей, так как любая национальная культура основана на вечных ценностях, имеющих в своей основе духовное начало. Единое духовное начало – Дух не имеет национальности. Дух равно проявляется во всех национальных культурах, в различных языковых, поэтических, обрядовых, бытовых, религиозных формах как вечные духовно-нравственные ценности. Общечеловеческие ценности в данном контексте естественно познаются

через призму национального, культурного наследия, расширяясь до общечеловеческого масштаба.

Нравственно-духовное образование основано на взаимодействии учитель-ученик, в котором должна происходить трансформация не только ученика, но и учителя как субъектов собственного духовного поиска. *Учитель стимулирует личностное восхождение ученика посредством своего примера и создания условий для духовно-нравственного развития – это является основой методики преподавания самопознания как нравственно-духовного образования.*

Л. А. Григорович дал следующее определение: «Нравственность – это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм» [8]. Духовность и нравственность взаимосвязаны, поэтому бывает сложно четко развести эти понятия. Например, Т. И. Петракова [9] считает, что между понятиями «духовность» и «нравственность» существует связь: «Нормы и принципы нравственности являются категориями духовности. Если духовность характеризует высшие, «вертикальные» устремления личности, то нравственность – это сфера «горизонтальных» устремлений: отношений с людьми и обществом». Далее, требования активной социализации личности, которые отражены как в международных, так и в казахстанских документах последнего десятилетия, показывают необходимость перехода от знаниевой к компетентной парадигме образования. В таблице 1 приведены основные особенности компетентностной парадигмы высшего образования в сравнении со знаниевой [10].

Таблица 1– Сравнение образовательных парадигм

Знаниевая парадигма	Компетентная парадигма
...рассматривает человека как ресурс, средство для решения важнейших задач	...рассматривает человека как главную цель образования
...транслирует знания	...производит новые знания
...передает опыт	...учит анализировать, изучать прошлый опыт
...учит усваивать знания	...учит усваивать способ мышления, приводящий к открытию новых знаний
...учит приобретать знания впрок («авось пригодятся»)	...учит приобретать знания в деятельности, моделирующей будущую профессиональную или любую другую
...учит усвоению всего, что преподаватель последовательно «излагает» по известному ему одному плану	...учит принимать участие в определении собственной образовательной траектории и уровня образования
...учит усвоению теорий и вечных истин	...прививает модельные представления о мире, представляет истину как нечто, с чем соглашается сообщество ученых на данном этапе
...готовит к будущей жизни, которая является улучшенной копией настоящей	...учит жить «здесь и теперь», готовит к жизни в обществе, для которого практически невозможно указать основные его черты
...предполагает воспитание и развитие личности на основе преобразованного социального опыта	...предполагает сотворение своего собственного образа мира и своего собственного образа в этом мире

...учит борьбе за...против...	...учит сопротивляться злу в любых условиях, сохраняя достоинство
...вынуждает избегать контроля	...стимулирует обучающегося стремиться к объективному контролю, не скрывая своего незнания

Как видим, компетентная парадигма развивает интуитивное мышление обучающегося, способность к творческой и продуктивной деятельности, открытость к инноватике в обучении и будущей профессии.

Стоит заметить, что в духовно-нравственном образовании выделяются **три способа познания** [6]:

- эмпирическое** познание (опытное знание), опирающееся на чувственный опыт;
- рациональное** познание (логическое мышление), то есть познание с помощью разума, образующее определенную систему знаний, умений, компетенций;
- интуитивное** познание (интуиция, голос совести), осуществляющее трансляцию с духовного уровня бытия и открывающее вечную истину, мудрость, а часто и принципиально новое, значимое для всего человечества.

Особенности урока самопознания. Подготовка к урокам «Самопознания» учителя – творческий процесс, процесс осмысления духовных ценностей с опорой на пережитый жизненный и профессиональный опыт. Это постоянный творческий поиск замысла урока, его сюжетной линии. Темы занятий направлены на раскрытие ценностей. Например, «Мечта и реальность», «Радость жизни», «Любовь и человеческая судьба» и др.

Целевая установка предмета направлена на развитие ребенка, его личности и духовности. А это говорит о доминировании развивающей педагогики, *процесса развития* в педагогическом процессе. В традиционном уроке доминирующей или иными словами ведущей является дидактическая задача, через которую реализуются и воспитательные, и развивающие задачи. В уроке по «Самопознанию» акцент перенесен на выявление общечеловеческих ценностей, которые заложены в каждом с рождения.

Стоит отметить, что синергетическое обучение происходит, когда обучающиеся сосредоточены на двух основных вещах — на чем они учатся (содержании и навыках курса) и как они учатся. Обучающиеся должны развивать понимание себя как учеников и уметь оценивать себя как преподаватели. Синергетический метод работает, когда учащиеся учатся у других людей и вместе с ними. Благодаря этой синергии они обнаруживают с какой легкостью осмысливают трудные темы [5].

Также, деятельность преподавателя самопознания должна быть основана на следующих принципах [7]: **принцип гуманистической направленности** предполагает выдвижение на первый план гуманистических идей и ориентиров; **принцип общечеловеческих ценностей**, согласно которому содержание предмета «Самопознание» следует основывать на вечных общечеловеческих ценностях, понимаемых как проявление высшей духовной природы человека; нравственно-духовное образование, осуществляемое в процессе преподавания предмета «Самопознание» – это светское образование, рассматривающее в единстве физическую, психическую и духовно-нравственную природу человека; **принцип социального взаимодействия** предписывает обращение к дополнительной специальной внеучебной деятельности, развитие волонтерства; **принцип национального наследия** актуализирует необходимость познавать общечеловеческие духовные ценности через призму национальной духовной культуры; **принцип природосообразности** учитывает возрастные и индивидуальные особенности личности.

Структура урока содержит следующие блоки: оргмомент и позитивный настрой; проверка домашнего задания; цитата урока – позитивное высказывание; рассказывание истории – беседа – сторителлинг; творческое задание для учащихся – групповая работа; групповое пение – песня урока; задание на дом; заключительная минута тишины. Сравним структуру построения комбинированного урока и урока по самопознанию (Таблица 2) [4].

Таблица 2 – Сравнение структуры комбинированного урока и урока по «Самопознанию»

Критерии сравнения	Комбинированный урок	Урок по «Самопознанию»
<i>Цели уроков</i>	Имеет следующие цели урока: сообщение новых знаний; закрепление; применение знаний и умений; обобщение и систематизация знаний; проверка и коррекция знаний и умений.	Имеет единственную цель урока – выявление общечеловеческой ценности у учащихся
<i>Анализ</i>	<i>Анализ:</i> - акцент на дидактической задаче; - акцент на знаниях, чаще на репродуктивной деятельности ученика;	<i>Анализ:</i> - акцент на выявлении общечеловеческой ценности и темы урока (сюжетной линии); - акцент на личностно-смысловом развитии каждого ученика; - результаты – духовно-нравственное образование, единство мысли, слова и дела, ценностное отношение к миру
<i>Преимущества</i>	Преимущества: - структурность ЗУН, система знаний; - логическое построение знаний; - дисциплина;	Преимущества: Реализация медитативных техник, социального конструктивизма, педагогика экзистенциализма, средовая педагогика, проживания жизни здесь и сейчас; очищение сознания, развитие интуитивного мышления; стратегия сторителлинга – рассказывание историй (притч), показ видео; вера в гуманистическое начало человека, можно использовать коучинговые техники – сильных открытых вопросов, тонов Волшебника, Старейшины, Друга; правила рамки.

<i>Риски</i>	- усвоение репродуктивного стиля мышления; - пассивность части школьников;	- зависит от личности учителя – его духовной культуры, педагогических и психологических знаний и компетенций, педагогической креативности; - техническое оснащение кабинетов;
--------------	---	--

Применение синергетического подхода в образовании приводит к изменению понятия «оценка» и критериев оценивания результатов образования. Так, учителю самопознания стоит понимать, что на передний план выходит продуктивная деятельность обучающегося – исследовательская, проектная, творческая. Традиционно результаты деятельности обучающегося оценивались категориями «правильно-неправильно», что неприемлемо в методике преподавания самопознания, так как оценка строится на критериях «глубоко – неглубоко», «тронуло – не тронуло», «интересно – неинтересно», «креативно – некреативно», «полно – неполно», «нравственно – безнравственно» и другие.

И в заключение, опора на синергетический подход в методике преподавания самопознания делают как личность обучающегося, так и учителя проактивной, то есть такой личностью, которая берет ответственность за результаты своего развития и проявляет активность, понимаемую нами как желание личности выйти за рамки достигнутого.

Список использованных источников:

1. Научно-практические основы внедрения программы НДО «Самопознание» в систему непрерывного образования РК. - Отчет по НИР. – Научный руководитель: Б.К.Кудышева, 2009. - № гос.регистрации 0109РК01296.
2. Моран Э. Образование в будущем: семь неотложных задач. - Париж: ЮНЕСКО, 2000. - 85 с.
3. Философия в духовном развитии человека на пороге третьего тысячелетия: нип/науч.рук. Косиченко А. Г., Институт философии и политологии МОН РК. - Алматы, 2002.
4. Мынбаева А.К., Анарбек Н., Есеева М.Т. Education and Spirituality in Kazakhstan: «Self-cognition» Metadiscipline Features and Methods of Teaching // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, ТУРЦИЯ, 2016 г. - №8. – с.154 – 161.
5. Общечеловеческие ценности (5-11 кл.). Методическое пособие для учителей. – Алматы, ННПООЦ «Бобек», 2014.
6. Методика преподавания самопознания в школе. - А.: ННПООЦ «Бобек», 20013.
7. Манифест гуманной педагогики. - Бушети, 2011.
8. Григорович Л.А. Педагогика и психология. - М., 2001г.
9. Петракова Т.И. Духовно-нравственное воспитание школьников в ценностном контексте современного образования // Ярославский педагогический вестник – 2016 – № 5. - с. 15 - 20
10. Сергеев А.Г. Компетентность и компетенции в образовании: монография/: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010. – с. 107

ACADEMIC EDITION

Reports of European Academic Research

31 May, 2022

Publisher:
“EASR”
SciPub.de